

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.2.

ΑΘΗΝΑ – Π.Π.Ε. 1985. Ο ΘΕΣΜΟΣ, ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ

«Το έτος ένα για την Ευρώπη αρχίζει σήμερα»

François Mitterand

Εγκαίνια της Αθήνας - ΠΠΕ 1985

8.2.1. Η αναζήτηση του περιεχομένου του θεσμού

Στην Πανηγυρική Διακήρυξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπέγραψαν οι δέκα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στη Στουτγάρδη (19-6-1983), δίδεται για πρώτη φορά ιδιαίτερη σημασία στην πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των χωρών - μελών.¹ Εκεί τέθηκε ως στόχος η καλύτερη γνώση των άλλων κρατών μελών της Κοινότητας και η καλύτερη ενημέρωση για την ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης, ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος πολιτιστικός Ευρωπαϊκός χώρος. Η αναζήτηση της πολιτιστικής διάστασης της Ευρώπης τέθηκε ως θέμα προς συζήτηση και από τους υπουργούς πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ζάππειο, στις 28 Νοεμβρίου 1983, όπου η τότε Ελληνίδα υπουργός πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη έθεσε το ερώτημα του «πώς είναι δυνατόν, μια Κοινότητα που στερείται την πολιτιστική της διάσταση, να μπορεί να αναπτυχθεί;». Και συνέχισε:

«Ο ρόλος μας, των Υπουργών Πολιτισμού, είναι ξεκάθαρος. Η ευθύνη μας δεδομένη. Ο Πολιτισμός είναι η ψυχή της Κοινωνίας. Άρα πρώτη μας απασχόληση είναι να ερευνήσουμε τις βάσεις και τη φύση αυτής της Κοινότητας. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα πρέπει να επιβληθούμε με επεμβάσεις. Απεναντίας πρέπει να αναγνωρίσουμε τις ιδιαιτερότητες και διαφορές των λαών της Ευρώπης. Ο καθορισμός της ευρωπαϊκής ταυτότητας βρίσκεται ακριβώς στο σεβασμό της ιδιαιτερότητας και στο στόχο να δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα ζωντανό μέσα από ένα διάλογο των πολιτισμών της Ευρώπης. Η φωνή μας είναι καιρός να ακουστεί με την ίδια δύναμη όπως αυτή των τεχνοκρατών. Ο πολιτισμός, η τέχνη και η δημιουργία δεν είναι λιγότερο σημαντικά από την τεχνική, το εμπόριο, την οικονομία. Μετά την πανηγυρική διακήρυξη που υπέγραψαν οι αρχηγοί κρατών στη Στουτγάρδη, στις 19.6.1983 και όπου δόθηκε για πρώτη φορά σημασία στην πολιτιστική συνεργασία, τέθηκε ως στόχος η καλύτερη γνώση των άλλων κρατών της Κοινότητας και η καλύτερη ενημέρωση για την ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης. Η διακήρυξη αυτή μας δίδει την αφορμή και το ερέθισμα να προβούμε σε συγκεκριμένες προτάσεις»

Η Αθήνα επελέγη ως η πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 1985 για δύο αυτονόητους λόγους: α) η ιδέα του θεσμού ήταν ελληνική και β) η Αθήνα λειτουργεί διαχρονικά ως ιστορικό πρότυπο για την Ευρώπη, τόσο στη διάνοξη, όσο και στις τέχνες. Μόλις οκτώ ημέρες πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων, στις 13 Ιουνίου 1985, οι Υπουργοί Πολιτισμού, σε επίσημη απόφασή τους θεωρούσαν πως

«Το γεγονός Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα θα πρέπει να εκφράζει έναν πολιτισμό, ο οποίος μέσα από την ιστορική του διάρθρωση και κληρονομιά και τη σύγχρονή του εξέλιξη και ανάπτυξη, χαρακτηρίζεται από ένα πλούτο που γεννιέται από τις ιδιαιτερότητες, διαφορές και συγγένειες»

(Ανακοίνωση Γραφείου Αθήνα – Π.Π.Ε. 1985)

Οργανωτής των εκδηλώσεων ανέλαβε το ΥΠ.ΠΟ., το οποίο σύστησε ένα ολιγομελές και ευέλικτο γραφείο για τον συντονισμό της προετοιμασίας, δημιούργησε συντονιστικές και εκτελεστικές επιτροπές για τις επιμέρους θεματικές ενότητες όπως μουσική, θέατρο, συνέδρια κλπ, ενώ ζήτησε και τη συνδρομή πνευματικών ιδρυμάτων της χώρας, όπως η Ακαδημία Αθηνών, το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, η Εθνική Πινακοθήκη και περισσότερα από 100 μουσεία με επικεφαλής το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Κατά τον Σπ. Μερκούρη, πρόεδρο του Οργανισμού «Αθήνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985»,

«Όταν η Ελλάδα εισηγήθηκε στους αντίστοιχους υπουργούς της Κοινότητας την καθιέρωση του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, ξεκίνησε με την πίστη πως μέσα από την έρευνα των πηγών του ευρωπαϊκού πολιτισμού και την αποκάλυψη μιας παλιάς και την αναζήτηση μιας νέας πολιτιστικής ταυτότητας, θα συνεισέφερε στην αναζωογόνηση του ατόμου και των λαών της Ευρώπης. Είχε δε την βεβαιότητα πως με τον αγώνα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής ο θεσμός θα διευρυνθεί και σε πόλεις ευρωπαϊκών κρατών που δεν ήταν μέλη της Κοινότητας, σύμφωνα με τις αρχές της Δημοκρατίας, του πλουραλισμού και τους κανόνες δικαίου.»

(Σπ. Μερκούρης, 1992: 10-14)

Για τους διοργανωτές, ο θεσμός των Π.Π.Ε. «δεν θα έπρεπε να είναι απλά μια γιορτή, αλλά ένας τόπος συνάντησης για προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών, για επικοινωνία, όπου οι καλλιτέχνες, οι διανοούμενοι και οι επιστήμονες θα παρουσίαζαν το έργο τους και τις από κοινού προσπάθειές τους για την προώθηση της ευρωπαϊκής σκέψης και διανόησης, ένα μέσον που θα επέτρεπε στους πολίτες της Ευρώπης να είναι κάτι περισσότερο από απλοί θεατές, να συμμετέχουν, να κατανοούν, να αισθάνονται, να προσδιορίζουν και να διαμορφώνουν τη συνείδηση του Ευρωπαίου και νέες ιδέες και συσχετισμούς μέσα στις σύγχρονες συνθήκες μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής».²

Υπό την έμπνευση της Μελίνας Μερκούρη ως ‘μητέρας’ του θεσμού, υιοθετήθηκε μια ευρεία προσέγγιση, που είχε ως βασική φιλοσοφία τον διπλό χαρακτήρα των εκδηλώσεων:

«Από τη μια θα δοθεί η ευκαιρία για προβολή της ακτινοβολίας της Αθήνας στο πέρασμα των αιώνων και από την άλλη θα δοθεί η ευκαιρία για πολιτιστική παρουσία των άλλων χωρών στο χώρο της Αθήνας. Η Αθήνα θα γιορτάσει και θα διερευνήσει το παρελθόν και το μέλλον με την Ευρώπη και για την Ευρώπη. Οι εκδηλώσεις όχι μόνο έχουν ευρωπαϊκό χαρακτήρα, αλλά πραγματώνονται με τις συνεισφορές όλων των χωρών – μελών με την αποστολή των εκθεμάτων και καλλιτεχνικών συγκροτημάτων. Τέλος, ο σημαντικότερος στόχος από ελληνικής πλευράς θα είναι η απόκτηση υλικής υποδομής για τη στήριξη των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κυβέρνησης»

(Μ. Μερκούρη, 1983)

Στόχοι αυτής της προσέγγισης ήταν:

- α) Ο εξοπλισμός της πόλης με υποδομές πολιτισμού
- β) Η κινητοποίηση και η συμμετοχή του πολιτισμικού, καλλιτεχνικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας

- γ) Η ανταλλαγή νέων ιδεών και εμπειριών και συνεργασία με τις άλλες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και μη μέλη, μέσω της συμμετοχής τους σε όλες τις μορφές τέχνης
- δ) Η πολιτιστική αποκέντρωση. Μια ενδεδειγμένη έρευνα πόρων και υποδομών των τοπικών αυτοδιοικήσεων της Αττικής και στήριξή τους στην οικονομική και τεχνική υποδομή
- ε) Η συμμετοχή και παρουσία των πολιτών στις εκδηλώσεις
- στ) Η πολιτιστική αναβάθμιση, με την επίγνωση πως οι τέχνες δεν συμβάλλουν μόνο στη διασκέδαση, αλλά και στην παιδεία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.³

Η τελετή έναρξης των εκδηλώσεων ξεκίνησε από την Ακρόπολη, όπου μια χορωδία 500 παιδιών τραγούδησε τον αρχαίο ύμνο, μελοποιημένο το 2^ο αι. μ. Χ., *Ωδή στον Ήλιο*. Μια άλλη παιδική χορωδία έψαλε βυζαντινούς ύμνους, άλλη έψαλε τον *Δελφικό Ύμνο στον Απόλλωνα* και μια τρίτη έψαλε βυζαντινούς ύμνους στο βυζαντινό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Στην ομιλία του ο τότε πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου δήλωσε πως

«Είμαι σίγουρος πως αυτός ο νέος θεσμός θα αντέξει στον χρόνο γιατί ανταποκρίνεται στους κοινούς πόθους και τις προοπτικές μας... Η Τέχνη, απόσταγμα του πνευματικού και συναισθηματικού πλούτου κάθε λαού, ξεπερνά τους φραγμούς της γλώσσας και δίνει τον αποτελεσματικότερο τρόπο επικοινωνίας ανάμεσα στα έθνη. Έτσι οι Λαοί μας θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις, οράματα και εμπειρίες για την Τέχνη, την αποθέωση της ελευθερίας και της ομορφιάς... Αξίζει να θυμηθούμε πως ο ίδιος ο Παρθενώνας, ενώ κτίστηκε με τα χρήματα του Πολεμικού Ταμείου, σηματοδοτεί ανά τους αιώνες το μεγαλείο της Ειρήνης. Ο Πολιτισμός και η Ειρήνη είναι έννοιες που δεν μπορούν ποτέ να διαχωριστούν. Έτσι, έχω την αίσθηση πως δεν θα συναντήσω την αντίθεση κανενός από σας, εάν πω πως θεωρώ τον θεσμό που σήμερα εγκαινιάζουμε ως μια σύγχρονη αμφικτιονία, που τροφοδοτεί τους λαούς με δύναμη και με όνειρο, σιγουριά, ελπίδα και αισιοδοξία»

(Ανδρέας Παπανδρέου, 1985, τελετή έναρξης)

Ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Χρ. Σαρτζετάκης επεσήμανε τα τρία κυριότερα πολιτιστικά αγαθά που προσέφερε η Ελλάδα στην Ευρώπη, το κάλλος, τη φιλοσοφία και τη δημοκρατία. Η τελετή έκλεισε με κλειστό δείπνο των επισήμων στη Στοά του Αττάλου και βεγγαλικά που φώτισαν τον αττικό ουρανό.⁴

Παρά την ελληνικότητα της αρχικής ιδέας, αποδείχθηκε πως η Αθήνα ήταν ανέτοιμη να φιλοξενήσει ένα τόσο φιλόδοξο γεγονός. Οι ελπίδες των διοργανωτών στράφηκαν προς την Πολιτεία, η οποία υποσχέθηκε οικονομική ενίσχυση με 765.000.000 Δρχ.⁵ Η Αθήνα αποδείχθηκε στην πορεία η πόλη – Π.Π.Ε. που δαπάνησε τα λιγότερα χρήματα για το θεσμό, σε σύγκριση με τις επόμενες πόλεις, που αναδέχθηκαν τον θεσμό. Η πόλη αναγνώρισε πολύ νωρίς αυτή την αδυναμία και στράφηκε στην πλατειά συνεργασία με τα άλλα υπουργεία, την κεντρική κυβέρνηση, την υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις χώρες – μέλη.⁶ Επίσης, στο Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων ενσωματώθηκαν η ετήσια εξόρμηση (‘καμπάνια’) του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών, στοιχεία που συνέβαλαν και στην περαιτέρω οικονομική ευρωστία του Γραφείου. Η

συμβολή, τέλος των χωρών μελών της Κοινότητας, οι οποίες συναγωνίσθηκαν για να στείλουν τις πιο σημαντικές παραγωγές τους, με ταυτόχρονη χρηματική υποστήριξη, συνέβαλε στην περαιτέρω αυτοτέλεια και επάρκεια του Προγράμματος.⁷

8.2.2. Οι Πολιτιστικές Δραστηριότητες / Εκδηλώσεις⁸ (Π. 8.1, Χ. 8.20 – 8.21)

«Ο αιώνας μας, μας υποχρεώνει να ζανασιμίζουμε την Τέχνη με την Επιστήμη. Να αφομοιώσουν η μία την άλλη και να γίνει Πολιτισμός, να γίνει Ζωή. Και έτσι να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε την Ανθρωπιά μας»

(Μελίνα Μερκούρη, 1985)

«Η Αθήνα ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης δεν οργάνωσε ένα Φεστιβάλ και ποτέ δεν αντιμετώπισε το θεσμό σαν μια εκθαμβωτική Φιέστα. Δημιούργησε ένα 'πολιτιστικό γεγονός', οριοθετώντας ένα νέο παιδευτικό πλαίσιο, μια καινούργια αντιμετώπιση των πνευματικών και καλλιτεχνικών δημιουργιών, προσπαθώντας να θέσει σε νέες βάσεις τη σχέση δημιουργού και πολίτη»

(Σπ. Μερκούρης, 1992)

8.2.2.1. Τυπολογική κατανομή

Η τυπολογική κατανομή αναφέρεται στην κατανομή των εκδηλώσεων ανάλογα με το είδος τους, όπως αυτό προσδιορίστηκε στο έβδομο κεφάλαιο περί μεθοδολογιών. Τα είδη αναλύονται περαιτέρω σε κατηγορίες. Είδη και κατηγορίες συνιστούν μεθοδολογικά, την τυπολογία των εκδηλώσεων πολιτισμού. Σημειώνεται, πως η στενή συνεργασία του Γραφείου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα με τους περιφερειακούς δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών συνέβαλε, ώστε πολλές εκδηλώσεις, κυρίως θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και εκθέσεις εικαστικών, αφού παρουσιάσθηκαν στον κεντρικό Δήμο της Αθήνας, να παρουσιασθούν και στους περιφερειακούς δήμους. Αυτό προκύπτει από τις επιστολές ευχαριστιών των δημάρχων αυτών των δήμων προς το Γραφείο της Π.Π.Ε.⁹ Η συνεργασία αυτή υποστηρίχθηκε οικονομικά από το Υ.Π.Π.Ο.¹⁰ Κάθε εκδήλωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παραστάσεων, ταξινομείται μια φορά στην τυπολόγηση που ακολουθεί.

8.2.2.1.1. Θεάματος - ακρόασης

α) Στο θέατρο δόθηκαν 633 θεατρικές παραστάσεις με 99 διαφορετικά θεατρικά έργα. Απ' αυτές, οι 85 έλαβαν χώρα στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθήνας - Πειραιά και οι 14 στην ευρύτερη περιοχή. Πήραν μέρος 38 ελληνικοί θίασοι και 23 ξένοι με έργα σκηνοθετημένα από διάσημους σκηνοθέτες όπως οι Ronconi, Peter Stein, Peter Brook, Peter Hall, Ingmar Bergman, Giorgio Steller, Σπ. Ευαγγελάτος, Κ. Μητρόπουλος, κ.ά. Κορυφαίες παραγωγές ο Κοριολανός του Σαίξπηρ από το Εθνικό Θέατρο της Βρετανίας, η τριλογία της *Ορέστειας* του Peter Stein, η *Mahabarata* του Peter Brook. Η αναπόφευκτη σύγκριση με τις ξένες παραγωγές οδήγησε την κριτική σε επισημάνσεις για «ανάγκη να ξεφύγουμε από τον κλοιό του πολιτιστικού επαρχιωτισμού, να προσεγγίσουμε τη θεατρική τέχνη πέρα από επαγγελματικές σκοπιμότητες και να διεκδικήσουμε με συστηματικές, μελετημένες ανταλλαγές και μέσα από

θεατρικές συμπαραγωγές, μια θέση στο πανευρωπαϊκό θεατρικό χωνευτήρι». ¹¹ Πολλοί θεατρικοί θίασοι από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, ακόμη και την Άπω Ανατολή, συμμετείχαν στο θεσμό με έργα του αρχαιοελληνικού ρεπερτορίου: *Ο Μύθος του Οιδίποδα* (θέατρο Λα Μάμα), *Ορέστεια* (Peter Stein), *Ο Πλούτος* του Αριστοφάνη (L. Ronconi).

Κυριότερες συμμετοχές εξωτερικού, το Κρατικό Θέατρο της Στουτγάρδης, το Θέατρο Λα Μάμα, η Κρατική Όπερα Καρλσρούης, η Μεσαιωνική Εξτραβαγκάντζα, το Μπερλίνερ Σαουμπίνε, το Διεθνές Κέντρο Θεατρικής Δημιουργίας, το Εθνικό Θέατρο Μεγάλης Βρετανίας, η Νιου Σαίξπηρ Κόμπανυ, το Πίκκολο Τεάτρο (Μιλάνο), το Εθνικό Θέατρο Ιρλανδίας, το Γκραν Τεάτρο Ντελε Μεραβίλλε. Από τις ελληνικές συμμετοχές αναφέρονται ενδεικτικά η Θεατρική Σκηνή, το Θεατρικό Εργαστήρι Θεσσαλονίκης, το Ανοιχτό Θέατρο, το Παλκοσένικο, η Ομάδα Σύγχρονης Τέχνης, το Ανθρώπινο Θέατρο, το Θέατρο Σκηνή, το Δημοτικό Θέατρο Πατρών, το Αθέατο Θέατρο, η Θεατρική Συντεχνία, η Πειραματική Σκηνή Τέχνης, το Θέατρο Αποθήκη, το Θέατρο Δεσμοί, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας κ.ά.

β) Στο χορό και το χοροθέατρο, από τις 64 παραστάσεις, οι 62 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και το πολεοδομικό συγκρότημα Αθήνας - Πειραιά και μόνο 2 στην ευρύτερη περιοχή, μέχρι και την Επίδαυρο. Εκπροσωπήθηκαν, τόσο ο κλασικός χορός, όσο και οι σύγχρονες αναζητήσεις. Συμμετείχαν αξιόλογα ελληνικά και ξένα συγκροτήματα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, όπως τα Μπαλέτα του Εικοστού Αιώνα (Μωρίς Μπεζάρ), τα Μεγάλα Μπαλέτα του Καναδά, τα Μπαλέτα Κίρτον, η Ομάδα Σύγχρονου Χορού (Χάρης Μανταφούνης), το Πειραματικό Μπαλέτο Αθηνά (Γιάννης Μέτσης), το Μικρό Χορευτικό Θέατρο (Λία Μελετοπούλου), το Ελληνικό Χορόδραμα (Ραλλού Μάνου), το Μπαλέτο Αθηνών (Ρ. Κάμμερ), το London Contemporary Dance Theatre, το συγκρότημα Σύγχρονου Χορού του Λονδίνου, το Matsuyama Ballet of Tokyo, τα Grand Ballets Canadiens κ. ά.

γ) Στον κινηματογράφο πραγματοποιήθηκαν 6 εκδηλώσεις, όλες στον δήμο Αθηναίων (Κινηματοθέατρο Παλλάς και θέατρο Εντοπία). Η θεματολογία τους ήταν «Οι πρωταγωνιστές του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου», «Εκδηλώσεις για τον Ελληνικό Κινηματογράφο», «Κινηματογράφος για παιδιά», «Animation '85» κ. ά.

δ) Στη μουσική καταγράφηκαν 126 διαφορετικές παραστάσεις, οι 120 στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθήνας - Πειραιά και οι 6 στην ευρύτερη περιοχή. Εκπροσωπήθηκαν τα περισσότερα είδη, ειδικότερα της έντεχνης μουσικής: συμφωνικές ενορχηστρώσεις, συναυλίες, μουσική δωματίου, χορωδίες και παιδικές χορωδίες, κουαρτέτα και κουϊντέτα, δημοτική μουσική, μουσική του μεσαίωνα και της αναγέννησης, τζάζ και ροκ. Το 1985 ονομάστηκε «Έτος Ευρωπαϊκής Μουσικής» και ειδικότερα «Έτος Μπαχ», «Έτος Χαίντελ», και στην Αθήνα 1985 «Έτος Μ. Βάρβογλη», «Δ. Μητρόπουλου» και «Μ. Λοίζου». ¹² Οι τεχνοκριτικοί θεώρησαν πως υπήρξε μια προνομαϊκή μεταχείριση των λαϊκών συναυλιών έναντι των άλλων

ειδών μουσικής. Από τα 23 ξένα σχήματα, αναφέρονται η International Chamber Orchestra της Ν. Υόρκης, η Συμφωνική Ορχήστρα RAI του Μιλάνου, η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, η Philharmonia Hungarica, η Ορχήστρα Δωματίου Ζυρίχης,¹³ καθώς και γνωστά συγκροτήματα της τζαζ και της ροκ μουσικής. Από τα ελληνικά σχήματα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της ΕΡΤ, οι συνθέτες Στ. Ξαρχάκος, Δ. Μούτσης, Μ. Χατζηδάκης, Θ. Μικρούτσικος, Ηλ. Ανδριόπουλος, Β. Πιτσιλαδής, Γ. Σπανός, Γ. Μαρκόπουλος, το δημοτικό συγκρότημα του Αρ. Μόσχου κ. ά. Η ροκ μουσική έφερε το σλόγκαν «η μουσική στη γειτονιά σας» ή «ήρθαμε να μας ακούσετε» και ακούστηκε, όχι μόνο στο Ηρώδειο και τον Λυκαβηττό, αλλά και στο Βεάκειο, στο θέατρο της 'Πέτρας', στη Ρωμαϊκή Αγορά, στην Εξέδρα της Γλυφάδας, στα θέατρα της Αργυρούπολης και της Νίκαιας. Από τα ροκ μουσικά σύνολα συζητήθηκαν οι Stranglers, Ντε Μοντ, Boy George, Nina Hangen, Culture Club, Class, ενώ μια ολόκληρη εβδομάδα ήταν αφιερωμένη στην μουσική της τζαζ.¹⁴

Συνοψίζοντας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 829 παραστάσεις, από τις οποίες οι 633 θεάτρου / χοροθεάτρου / μπαλέτου (84,08%), 6 κινηματογράφου (0,72%) και 126 μουσικής (15,20%). Απ' αυτές, οι 726 πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο της Αθήνας (87,57%) και ειδικότερα: οι εκδηλώσεις θεάτρου / χοροθεάτρου / μπαλέτου ήταν 600 (82,64%), κινηματογράφου 6 (0,83%) και μουσικής 120 (16,53%).

8.2.2.1.2. Θέασης

Οργανώθηκαν 99 εκθέσεις εικαστικών, σε αρκετές από τις οποίες υπήρξαν ομαδικές εκπροσωπήσεις χωρών. Απ' αυτές, οι 96 πραγματοποιήθηκαν στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθήνας - Πειραιά και οι 3 στην ευρύτερη περιοχή. Αρκετές από τις εκθέσεις περιόδευσαν στους περιφερειακούς δήμους του Π.Σ.Α. και της Αττικής, μετά την πρώτη παρουσίασή τους σε αίθουσες του Δήμου Αθηναίων.¹⁵

Ως προπομπός αξιοποιήθηκε η έκθεση «Κύπρος: 9.000 χρόνων έργα πολιτισμού λεηλατούνται», που συνδιοργάνωσαν το ΥΠ.ΠΟ., η Ακαδημία Αθηνών και το Ίδρυμα Πιερίδη. Οι εκδηλώσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων (αρχαιολογία, αρχιτεκτονική και πολεοδομία, ιστορία, γλυπτική, χαρακτηριστική, ζωγραφική). Η ενότητα των εκθέσεων περιλαμβάνει και τη δραστηριότητα, που ανέπτυξαν τα μουσεία και οι πινακοθήκες, η οποία είναι πολύ μικρότερη, σε σχέση με αυτήν των εκθεσιακών φορέων και τις περισσότερες φορές περιλαμβάνει εκθέσεις περιοδεύουσες κατά τη διάρκεια του β' εξαμήνου του 1985.¹⁶

Ενδεικτικά, η μεγάλη έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου «Δημοκρατία και Κλασική Παιδεία», με γλυπτά, αγγεία, επιγραφές και άλλα εικαστικά αντικείμενα, τεκμήρια λειτουργίας της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, φώτισε την κλασική περίοδο με μια σύγχρονη πρόταση παρουσίασης. Η έκθεση «Τροία: Ανασκαφές και ευρήματα του Ερρίκου Σλήμαν», στο

ανακαινισμένο Ιλίου Μέλαθρον, αποτελείτο από ένα μέρος της τεράστιας κάποτε συλλογής τρωικών αρχαιοτήτων του Ερρίκου Σλήμαν, τα τρωικά ευρήματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και από τη νομισματική συλλογή του Γερμανού αρχαιολόγου. Η πανοραμική έκθεση «Ελλάδα και Θάλασσα» στο κτίριο του Ο.Λ.Π. κάλυψε ένα μεγάλο ιστορικό φάσμα, από τη νεολιθική εποχή ως τις μέρες μας, «με αντικείμενα διάφορα σε υλικό, μέγεθος, προέλευση και χρήση, αδιάψευστους μάρτυρες της σχέσης Ελλάδας και θάλασσας».

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η έκθεση Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης (Παλιό Πανεπιστήμιο, Πλάκα), με αμφιπρόσωπες εικόνες, αποτοιχισμένες τοιχογραφίες, εκκλησιαστικά είδη κ.ά. Οι εκθέσεις με ομαδικό χαρακτήρα επεχείρησαν τον προσδιορισμό ζωγραφικών «γενεών»,¹⁷ ενώ ομαδικό χαρακτήρα είχαν και οι εκθέσεις «Γλυπτική '85», «Ζωγραφικός χώρος και θεατρικότητα», η αναδρομική «Έλληνες σκηνογράφοι και ζωγράφοι στο θέατρο», καθώς και η διττή έκθεση «Μνήμες - Αναπλάσεις - Αναζητήσεις». Επιτυχία σημείωσε και η έκθεση «Η Αθήνα στο γύρισμα του Αιώνα», με ντοκουμέντα από την πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης στα τέλη του 19^{ου} και τις αρχές του 20^{ου} αιώνα.¹⁸ Φιλοξενήθηκαν επίσης εκθέσεις ξένων καλλιτεχνών με θέματα, όπως «Προραφαηλίτες Ζωγράφου», «το Ολλανδικό Τοπίο του 17^{ου} αιώνα», η «Σύγχρονη Βελγική Ζωγραφική» κ.ά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τετραμερής έκθεση με τον γενικό τίτλο «Αθήνα, Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία», από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το πρώτο μέρος, με τίτλο «Αθήνα, Προϊστορία και Αρχαιότητα» (15^{ος} αι. π. Χ. - 6^{ος} αι. μ. Χ., Στοά Αττάλου), εστιάσθηκε στην πολεοδομία, την οχύρωση, την ύδρευση και την κατοικία στην αρχαία Αθήνα.¹⁹ Στο δεύτερο μέρος με τίτλο «Αθήνα: Από το τέλος του αρχαίου κόσμου ως την ίδρυση του Ελληνικού κράτους» (6^{ος} αι. μ. Χ. - 19^{ος} αι. μ. Χ., Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν), επιχειρήθηκε η καταγραφή της μορφής της πόλης από τον 6^ο μέχρι τον 19^ο αιώνα: η Αθήνα από άσημη πόλη της Αυτοκρατορίας γίνεται τον 13^ο αι. έδρα Φραγκικού δουκάτου για να περάσει στους Οθωμανούς το 1456, ενώ από τον 17^ο και μέχρι τον 19^ο αιώνα γίνεται κέντρο περιηγητισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας, μέσα στο κλίμα του 'ρομαντικού κλασικισμού'.²⁰ Το τρίτο μέρος με τον υπότιτλο «Αθήνα Ευρωπαϊκή Υπόθεση 1834-1914» (Ζάππειο Μέγαρο), πραγματεύεται τη σχέση της πόλης με τα ευρωπαϊκά ρεύματα της εποχής (ρομαντισμός, νεοκλασικισμός, εκλεκτικισμός), όταν η πολεοδόμηση της νέας πρωτεύουσας αποτελεί για τους Ευρωπαίους πολεοδόμους μια μοναδική δυνατότητα εφαρμογής της νεοκλασικής παιδείας τους και ταυτόχρονα, μοναδικό πρότυπο ιστορικού αστικού χώρου (Leo von Klenze, Στ. Κλεάνθης, Schaubert, Th. & Chr. Hansen κλπ.). Η έκθεση αρθρώνεται σε δύο ενότητες: «Η Ευρώπη και η Αθήνα» (σχέσεις και ανταλλαγές με ειδικότερη αναφορά στο Παρίσι, το Βερολίνο, το Μόναχο, το Λονδίνο) και «Αθήνα, Έργα και Ημέρες», (αναφορές στην πολεοδομική και αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης). Η τέταρτη έκθεση του ίδιου κύκλου με υπότιτλο «Η Αθήνα στον 20^ο

αιώνα» (1900, 1985, Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών ή «Ροζ Κτίριο») αρθρώθηκε σε δύο ενότητες: η πρώτη «Αθήνα Ελληνική Πρωτεύουσα 1900 – 1940» και η δεύτερη «Η Αθήνα όπως (δεν) φαίνεται (1940-1985)», με πανόραμα των κοινωνικών αλλαγών και των ραγδαίων πολεοδομικών μεταμορφώσεων της πόλης. Με αφετηρία μια συνοπτική παρουσίαση από την ομάδα του αρχιτέκτονα – πολεοδόμου Γ. Κανδύλη και υπότιτλο «Η τραγική περιπέτεια της πόλης», καταδείχθηκαν οι βασικοί συντελεστές της διόγκωσης και της άναρχης ανάπτυξης της πόλης στον εικοστό αιώνα.

Γενικά, οι εκθέσεις κάλυψαν μια θεματολογία που αφορούσε στην πόλη της Αθήνας, στη σχέση της Ελλάδας με τη θάλασσα, στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, στην ιστορική και σύγχρονη ευρωπαϊκή εικαστική δημιουργία, στην ερμηνεία άλλων μορφών τέχνης (π.χ., θέατρο) κλπ. Σημαντικές εκθέσεις, όπως αυτές που αφορούσαν στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομική εξέλιξη της Αθήνας, τη «Δημοκρατία και την Κλασική Παιδεία», «Αθήνα – Από το τέλος του Αρχαίου Κόσμου ως την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους», οργανώθηκαν από επιτροπές επιστημόνων κύρους.²¹

8.2.2.1.3. Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις πολιτισμού

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 21 εκδηλώσεις, από τις οποίες οι 20 ήσαν συνέδρια (95%) και 1 εργαστήριο (5%). Από τα συνέδρια, τα 15 έλαβαν χώρα στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθήνας - Πειραιά και τα 5 στην ευρύτερη περιοχή (Δελφοί κλπ).

Στην ενότητα των *συνεδρίων* διακρίθηκαν τα συνέδρια «Α΄ Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο για τον Θουκυδίδη», «Βυζάντιο και Ευρώπη», «Η Μεσόγειος στον Μεγάλο Ιστορικό Χρόνο: Πραγματικότητες και Νοητικές Αναπαραστάσεις», «Αθήνα - Πόλη Συνεχούς Θεολογικής και Πολιτιστικής Συμβολής», το «Συμπόσιο Ιστορικών και Κριτικών Τέχνης», η «Σύγχρονη Δημοκρατία στο κατώφλι του 21^{ου} αιώνα, Διαδικασίες και Αξίες», «Σύγχρονη Οικονομία και Πολιτισμός», «Αρχαιότητες και Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελευσίνας» κ. ά.²²

Το *εργαστήριο* πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Όμιλο του Παλαιού Φαλήρου (Μαρίνα Φλοίσβου) και αφορούσε στην κατασκευή μοντέλων σκαφών.

8.2.2.1.4. Επίσκεψης

Οι επισκέψεις στους *σύγχρονους χώρους* αφορούσαν υπαίθριες εκθέσεις σε δημόσιους χώρους και πάρκα με τον γενικό τίτλο «Γλυπτική στους Δήμους» (Δήμοι Μοσχάτου, Παλ. Φαλήρου, Ρέντη).

Οι επισκέψεις σε *ιστορικούς χώρους* αφορούσαν στον Αρχαιολογικό Χώρο των Αθηναϊκών Μεταλλευτικών Εργαστηρίων της Κλασικής Περιόδου και το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στην Πλάκα.

Συνολικά, οργανώθηκαν 5 θεματικές ενότητες επισκέψεων, οι 3 σε σύγχρονους χώρους (60%) και οι 2 σε ιστορικούς (40%). Απ' αυτούς, οι 4 αφορούσαν χώρους εκτός του Δ. Αθηναίων και η 1 ενότητα αφορούσε χώρο εντός.

8.2.2.1.5. Συμμετοχής (φεστιβάλ, γιορτές)

Από τα φεστιβάλ αναφέρονται ενδεικτικά το φεστιβάλ Ροκ Μουσικής, το Διεθνές Φεστιβάλ Υποβρύχιας Κινηματογράφησης και Φωτογραφίας, το φεστιβάλ τζάζ 'Praxis', η 5η Διεθνής Μπιενάλε Γλυπτικής, ενώ το Φεστιβάλ Αθηνών εκπροσωπήθηκε με σειρά εκδηλώσεων στις ενότητες του χορού, του μπαλέτου, του θεάτρου, της μουσικής κλπ.

Οι γιορτές αφορούσαν στην 8^η Έκθεση Βιβλίου, καθώς και στην καθέλκυση και τον απόπλου του Πλοίου της Κυρρήνειας.

Σ' αυτή την κατηγορία πραγματοποιήθηκαν 11 εκδηλώσεις, 9 στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών - Πειραιώς και 2 στην ευρύτερη περιοχή. Τα φεστιβάλ ήταν 8 (73%) και 3 οι γιορτές, ενταγμένες στο επίσημο Πρόγραμμα (27%).

Συνοψίζοντας στην ενότητα των Εκδηλώσεων Πολιτισμού, διαπιστώνουμε τα εξής:

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 965 εκδηλώσεις, από τις οποίες οι 829 ήταν εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης (85,91%), 99 εκδηλώσεις θέασης (10,26%), 21 εκπαιδευτικές δραστηριότητες πολιτισμού (2,18%), 5 εκδηλώσεις επίσκεψης (0,52%) και 11 εκδηλώσεις συμμετοχής (1,14%). Από τις 829 εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης, οι 633 ήταν θεατρικές παραστάσεις (76,9%), 64 χορού και χοροθεάτρου (7,8%), 6 κινηματογράφου (0,72%) και 126 μουσικής (15,20%). Από τις 99 εκδηλώσεις θέασης οι 95 ήταν εκδηλώσεις εικαστικών σε κλειστούς χώρους (95,95%) και 4 εκδηλώσεις σε ανοικτούς χώρους (4,04%). Από τις 21 εκπαιδευτικές δραστηριότητες πολιτισμού, οι 20 ήταν συνέδρια (95,24%) και 1 εργαστήριο (4,76%). Από τις 5 θεματικές ενότητες επισκέψεων, οι 3 αφορούσαν κυρίως σύγχρονα θέματα (60%) και οι 2 ιστορικά (40%). Στην ενότητα των εκδηλώσεων συμμετοχής, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 11 εκδηλώσεις, από τις οποίες οι 8 ήταν φεστιβάλ (72,73%) και 3 οι γιορτές (27,27%). Στο Δ. Αθηναίων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 848 εκδηλώσεις όλων των κατηγοριών (87,88%) και στην ευρύτερη περιοχή 117 εκδηλώσεις (12,12%). Απ' αυτές, οι 726 ήταν εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης (85,61%), οι 96 εκδηλώσεις θέασης (11,32%), οι 16 εκπαιδευτικές δραστηριότητες πολιτισμού (1,89%), 1 δραστηριότητα επίσκεψης (0,12%) και 9 εκδηλώσεις συμμετοχής (1,06%).

Από τα παραπάνω προκύπτει, πως το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων ήταν εστιασμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος του στις εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης και ακολουθούν οι εκδηλώσεις θέασης. Η συμμετοχή των άλλων τριών κατηγοριών (εκπαιδευτικές εκδηλώσεις πολιτισμού, επίσκεψης και συμμετοχής) είναι μάλλον συμβολική, ωστόσο ανοίγει το δρόμο για την

ευρύτερη θεώρηση του πολιτισμού, πέραν των καλών τεχνών, καθώς και την ανατροπή της παθητικής στάσης του ατόμου, ως καταναλωτή του πολιτιστικού προϊόντος.

Η κεντρική ιδέα του θεσμού για «προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών, για επικοινωνία πνευματικών ανθρώπων, καλλιτεχνών και επιστημόνων που με το έργο τους θα προωθούσαν την ευρωπαϊκή σκέψη και θα παρότρυναν τον πολίτη να συμμετάσχει στη διαμόρφωση της συνείδησης του Ευρωπαίου, που θα προσδιορίζει καινούργιες σχέσεις μιας καινούργιας ταυτότητας μέσα στις σύγχρονες συνθήκες μιας ευρωπαϊκής πολιτικής» υπηρετήθηκε με συνέπεια μέσα από το περιεχόμενο του Προγράμματος των Εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικά του είναι η φιλοξενία κορυφαίων Ευρωπαίων καλλιτεχνών, η υποστήριξη συνεργασιών μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων παραγωγών, η έμφαση στον ελληνικό κλασικό πολιτισμό και τις εκφάνσεις του, πολλές φορές μέσα από την άποψη Ευρωπαίων και άλλων δημιουργών, και ταυτόχρονα η επιμονή στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τη διανοήση στην Ευρώπη.

Το άνοιγμα της Ενωμένης Ευρώπης στον κόσμο επιχειρήθηκε μέσα από συμμετοχές άλλων ευρωπαϊκών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ουγγαρία, Ρωσία, Αυστρία, Ανατολ. Γερμανία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελβετία), καθώς και τρίτων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, Σοβιετική Ένωση, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ινδίες, κράτη της Αφρικής). Επιπρόσθετα, η θέση, πως ο θεσμός έπρεπε να υπηρετήσει τη νέα πραγματικότητα στην Ενωμένη Ευρώπη δεν επιχειρήθηκε μέσα από κραυγαλέα γεγονότα, που ενδέχεται να είχαν το αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα, αλλά ήταν ενσωματωμένη στη φιλοσοφία των εκδηλώσεων που επελέγησαν. Αυτό υποστηρίζει η φιλοξενία εκδηλώσεων, όπως *Ο Μύθος του Οιδίποδα* από το θέατρο Λα Μάμα, η *Ορέστεια* του Peter Stein, *Ο Πλούτος* του Αριστοφάνη από τον L. Ronconi.

8.2.2.2. Πολεολογικός Δείκτης ‘1 Εκδήλωση Πολιτισμού / Αριθμό Κατοίκων Κ. Δήμου’

Για το σύνολο των εκδηλώσεων, που πραγματοποιήθηκαν εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων και με τον πληθυσμό του κεντρικού δήμου να ανέρχεται στους 594.994 κατοίκους, η αναλογία στον πληθυσμό υπολογίζεται πως είναι 1 εκδήλωση ανά 617 κατοίκους. Η αντιστοιχία ανά κάτοικο για κάθε υποκατηγορία εκδηλώσεων εντός του Δ. Αθηναίων υπό την μορφή ‘α-χωρικού’ δείκτη παρουσιάζεται στον πίνακα Π-8.2.

Κατηγορία Εκδηλώσεων	Δείκτης
Θεάματος / Ακρόασης	1 εκδήλωση / 718 κατοίκους
Θέασης	1 εκδήλωση / 6.010 κατοίκους
Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις Πολιτισμού	1 εκδήλωση / 28.333 κατοίκους
Επίσκεψης	1 εκδήλωση / 118.999 κατοίκους
Συμμετοχής	1 εκδήλωση / 54.091 κατοίκους

Π- 8.2: Πολεολογικός Δείκτης ‘1 Εκδήλωση Πολιτισμού / Αριθμό Κατοίκων Κ. Δήμου’

8.2.3. Η Συνολική Πολιτιστική Υποδομή²³ (Π. 8.3, Χ. 8.22, Γράφ. 8.1)

Οι εγκαταστάσεις πολιτιστικής υποδομής, που αξιοποιήθηκαν για την υλοποίηση του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, είναι στην πλειοψηφία τους συγκεντρωμένες στο Δήμο Αθηναίων, ενώ ένα μικρότερο μέρος τους είναι διάσπαρτο στους περιφερειακούς δήμους και την ευρύτερη περιοχή, που φθάνει μέχρι τον Πειραιά και την Επίδαυρο. Στο Δ. Αθηναίων, οι νέες εγκαταστάσεις πολιτισμού, ή η ανακαίνιση υπαρχουσών, είναι μόλις 7, από τις οποίες οι 3 είναι θεάματος / ακρόασης και οι 4 θέασης. Απ' αυτές, μόνο το λυόμενο θέατρο, που στήθηκε στο Άλσος της Ν. Σμύρνης, βρίσκεται εκτός κέντρου. Οι υπόλοιπες έξι διανέμονται στην Πλάκα (2 εγκαταστάσεις) και το ευρύτερο ιστορικό κέντρο πόλης (3 στην περιοχή οδού Πανεπιστημίου και μια στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στην οδό Πατησίων). Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως αναβάθμιση υπαρχόντων χώρων χωρίς αλλαγή της υπάρχουσας χρήσης τους (εξαιρείται το θέατρο του Άλσους Ν. Σμύρνης). Σε 16 περιφερειακούς δήμους καταγράφεται η αλλαγή ή ο εμπλουτισμός της χρήσης σε πνευματικά κέντρα, όπως της Γλυφάδας, Αργυρούπολης, Ν. Σμύρνης, Υμηττού, Χαϊδαρίου, Ν. Φιλαδέλφειας, Δραπετσώνας, Αγ. Αναργύρων, Μεταμόρφωσης, Γαλατσίου, Πειραιά, Δάφνης, Μαρουσίου, Περάματος, Φαλήρου και του Παλιού Τελωνείου (εκπαιδευτικοί χώροι πολιτισμού).

Οι Νέες Εγκαταστάσεις εκτός Π.Σ.Α. ευρίσκονται προς Πειραιά και τα νότια προάστια, εκτός από το θέατρο Πέτρας στα βορειοδυτικά προάστια, στοιχείο που κρίνεται θετικό για τη φιλοσοφία γεωγραφικής κατανομής τους στο Π.Σ.Α. Θα υπηρετούνταν, όμως, ακόμη καλλίτερα οι στόχοι του θεσμού, εάν αυτές οι εγκαταστάσεις αφορούσαν εξίσου και τα βόρεια και δυτικά προάστια, όπου παρατηρήθηκε απουσία νέων υποδομών και όπου η υπάρχουσα υποδομή και η δημόσια εικόνα της πόλης υπολείπεται αισθητά, σε σχέση με αυτή των άλλων περιοχών του Π.Σ.Α.

Όπως προκύπτει από τις προτεινόμενες Νέες Εγκαταστάσεις, λίγο μετά και στο πλαίσιο του νέου Γ. Π. Σ., που εγκρίθηκε το 1988, ο Δ. Αθηναίων, με βάση τα πληθυσμιακά του μεγέθη και τις αντίστοιχες προδιαγραφές, είχε ανάγκη πρόσθετων εγκαταστάσεων στις παρυφές του κέντρου πόλης. Είχε ανάγκη από επτά (7) νέα πνευματικά κέντρα με αίθουσες πολλαπλών χρήσεων (τοπικά κέντρα στο Παγκράτι, Κουκάκι, Τουρκοβούνια, Λεβίδι, Αττική και 2 εγκαταστάσεις στην Κυψέλη) και (4) αίθουσες εκδηλώσεων (μάλλον μικρότερες σε μέγεθος από τα πνευματικά κέντρα και πάλι πολλαπλών χρήσεων στην Κυψέλη, το Κολωνάκι, το Κουκάκι και το Κυνοσάργους). Δυστυχώς, δεν υπάρχει αντιστοίχιση μεταξύ αυτών των δεδομένων και των παρεμβάσεων της *Αθήνας Π.Π.Ε. 1985* και για το λόγο ότι ο προγραμματισμός της *Αθήνας 1985* προηγήθηκε της έγκρισης των Γ.Π.Σ..

Η εστίαση αυτών των εγκαταστάσεων στο κέντρο πόλης, δεν συνέβαλε στην άμβλυνση του προτύπου 'αντιστοιχίας', πάνω στο οποίο είναι δομημένη η πόλη (correspondence model), με

στόχο την λειτουργία της πάνω στο πρότυπο της ‘αν-αντιστοιχίας’ μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών κατηγοριών. Αυτό το πρότυπο θα επιτυγχάνονταν, όταν το Πρόγραμμα των Έργων της *Αθήνας 1985* θα αποφάσιζε την γενναία αποκέντρωση αυτών των εγκαταστάσεων και στις περιφερειακές συνοικίες του Δ. Αθηναίων. Πάντως, είναι παρήγορο, πως αρκετές παρεμβάσεις επιχειρήθηκαν στους περιφερειακούς δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος και πολύ ευρύτερα αυτού.

Στη βάση της παραπάνω ανάλυσης, η μικρή, έστω, γεωγραφική κατανομή των εκδηλώσεων στους 52 δήμους του Λεκανοπεδίου και ευρύτερα, που αντιστοιχεί στο 12,2% του συνόλου των εκδηλώσεων του Προγράμματος, καταδεικνύει την πρόθεση ερμηνείας του θεσμού της Π.Π.Ε. με όρους, όχι αστικού κέντρου ή / και πρωτεύουσας (ευρωπαϊκού) κράτους, αλλά ενός σύνθετου χώρου αποτελούμενου από την πόλη, τα προάστια και την ευρύτερη περιφέρεια. Η χαρτογράφηση των πολιτιστικών χώρων, ως εν δυνάμει πολιτιστικής υποδομής της *Αθήνας 1985*, χάρισε στο ΥΠ.ΠΟ. και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις του Π.Σ.Α. μια γνώση του αποθέματος των εγκαταστάσεων πολιτισμού, που δεν διέθεταν προηγουμένως. Η υπάρχουσα πολιτιστική υποδομή της περιφέρειας αξιοποιήθηκε και ως συμβολική αναφορά στην αρχαιοελληνική πραγματικότητα (π.χ., θέατρο Επιδαύρου). Παρ’ όλα αυτά, τόσο το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων, όσο και το Πρόγραμμα των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού, παρέμεινε έντονα εστιασμένο στον κεντρικό Δήμο της Αθήνας.

Από την άλλη πλευρά, η χαρτογράφηση των πολιτιστικών χώρων στο Π.Σ.Α. χάρισε για πρώτη φορά στο ΥΠ.ΠΟ. τη δυνατότητα συνεργασίας με τους περιφερειακούς δήμους, εγχείρημα που θεωρήθηκε πρότυπο για τη συνεργασία με αντίστοιχες υποδομές σε όλη τη χώρα, ένα πρόδρομος των δικτύων που δημιουργήθηκαν αργότερα στον τομέα του πολιτισμού (Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα κ. ά.).²⁴ Διευκρινίζεται, πως το Σύνολο των Εγκαταστάσεων, που καταγράφεται εδώ, συμπίπτει με το σύνολο των εγκαταστάσεων, που αξιοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων / Δραστηριοτήτων στα πλαίσια της Π.Π.Ε. Οι εγκαταστάσεις, στις οποίες έγινε κάποιας μορφής παρέμβαση κατά την προετοιμασία προς το 1985, αποτελούν υποσύνολο του συνόλου των εγκαταστάσεων της *Αθήνας 1985* και καταγράφονται ως «Νέες Εγκαταστάσεις».

8.2.3.1. Η τυπολογία του Συνόλου των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού (Π. 8.3)

Η διάρθρωση του Συνόλου των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού της *Αθήνας Π.Π.Ε.-1985* έχει ως εξής:

8.2.3.1.1. Θεάματος / ακρόασης

α) *Θέατρο / χοροθέατρο / μπαλέτο*: Από τα 22 θέατρα, τα 9 ανήκουν στο Δ. Αθηναίων²⁵ και τα υπόλοιπα 13 στην περιφέρεια.²⁶ Επισημαίνεται η υπεροχή του Δ. Αθηναίων σ’ αυτό το

είδος πολιτιστικής υποδομής και η απουσία σύγχρονων χώρων συναυλιών, κυρίως στους περιφερειακούς δήμους (Φωτ. 8.1).

β) *Κινηματογράφος / video / multimedia*: Καταγράφονται μόνο δύο εγκαταστάσεις, το κινηματοθέατρο Παλλάς, που δέχθηκε παραστάσεις θεάτρου, ένα συνέδριο και πέντε από τις έξι κινηματογραφικές προβολές και το θέατρο 'Εντοπία'. Παρ' όλα αυτά, παρατηρείται η απουσία των θερινών κινηματογράφων στις εκδηλώσεις της Αθήνας '85, στοιχείο που διαπιστώνουμε με λύπη, αν αναλογισθούμε πως αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καλλιτεχνικής ζωής της πρωτεύουσας και διαρκή αγώνα της Υπουργού για τη διάσωσή τους.

γ) *Αίθουσες συναυλιών*: Αξιοποιήθηκαν 7 εγκαταστάσεις, οι 2 στο Δ. Αθηναίων²⁷ και οι 5 στην περιφέρεια²⁸. Οι εγκαταστάσεις στην περιφέρεια ήσαν υπαίθριες. Σημειώνεται η απουσία σύγχρονων χώρων συναυλιών, κυρίως στους περιφερειακούς δήμους.

Στην ενότητα αυτή αξιοποιήθηκαν συνολικά 31 εγκαταστάσεις, από τις οποίες οι 22 ήταν θέατρο / χοροθέατρο / μπαλέτου (70,96%), 2 κινηματογράφου / video / multimedia (6,45%) και 7 χώροι συναυλιών (22,59%). Από τις εγκαταστάσεις αυτές, οι 13 ευρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα, 9 εγκαταστάσεις θεάτρου / χοροθέατρο / μπαλέτου (69,23%), 2 εγκαταστάσεις κινηματογράφου (15,38%) και 2 αίθουσες συναυλιών (15,38%).

8.2.3.1.2. *Θέασης*

α) *Μουσεία / Συλλογές*: Από τα 9 μουσεία, τα 6 είναι στο Δ. Αθηναίων²⁹ και τα υπόλοιπα 3 στην περιφέρεια.³⁰ Πιο αξιόλογα θεωρούνται το Παλαιό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πολεμικό Μουσείο, Το Ιλίου Μέλαθρον, το Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα περισσότερα από τα μουσεία είναι θεματικά (Φωτ. 8.2).

β) *Πινακοθήκες / Φωτοθήκες / Γλυπτοθήκες*: Αξιοποιήθηκαν 5 εγκαταστάσεις, οι 4 στο Δ. Αθηναίων³¹ και η 1 στην περιφέρεια.³²

γ) *Εκθεσιακοί χώροι κλειστοί*: Αξιοποιήθηκαν 8 εγκαταστάσεις, οι 5 στο Δ. Αθηναίων³³ και οι 3 στην περιφέρεια.³⁴ Οι χώροι ανήκουν στο ΥΠΠΟ και στις τοπικές αυτοδιοικήσεις (Φωτ. 8.3, 8.5 & 8.6).

δ) *Εκθεσιακοί χώροι ανοικτοί*: Καταγράφηκαν 4 χώροι, οι 2 στο Δ. Αθηναίων³⁵ και οι υπόλοιποι 2 στο Π.Σ. Αθηνών.³⁶

Αξιοποιήθηκαν συνολικά 26 χώροι, οι 9 ως μουσεία / συλλογές (34,62%), 5 πινακοθήκες / φωτοθήκες / γλυπτοθήκες (19,23%), 8 εκθεσιακοί χώροι κλειστοί (30,77%) και 4 εκθεσιακοί χώροι ανοικτοί (15,38%). Και εδώ σημειώνεται η σημαντική υπεροχή του Δ. Αθηναίων σε αντίστοιχες υποδομές.

8.2.3.1.3. *Εκπαιδευτικοί χώροι πολιτισμού*

α) *Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων*: Από τις 29 αίθουσες οι 11 βρίσκονται στο Δ. Αθηναίων³⁷ και οι υπόλοιπες 18 στην ευρύτερη περιοχή.³⁸ Οι χώροι ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, το

κράτος, ελληνικούς φορείς, ξένα ινστιτούτα και ιδιώτες (Φωτ. 8.7).

β) *Συνεδριακά κέντρα*: Αξιοποιήθηκαν 2 συνεδριακά κέντρα, ένα στην Αθήνα³⁹ και ένα στην περιφέρεια.⁴⁰

Συνολικά αξιοποιήθηκαν 31 εγκαταστάσεις, οι 29 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων (93,54%) και οι 2 συνεδριακά κέντρα (6,45%). Απ' αυτές, οι 12 ανήκουν γεωγραφικά στο Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα, 11 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων (91,67%) και 1 συνεδριακό κέντρο (8,33%). Η χρήση αρκετών αιθουσών πολλαπλών χρήσεων για την πραγματοποίηση συνεδρίων οδήγησε στη μη ικανοποιητική διεξαγωγή τους, καθώς οι χώροι αυτοί δεν ανταποκρίνονται, λόγω των χαμηλών προδιαγραφών τους, στις ανάλογες απαιτήσεις. Από την άλλη πλευρά, η αξιοποίηση μόνο δύο συνεδριακών κέντρων αποκαλύπτει τη σημαντική υστέρηση της πόλης σ' αυτή την κρίσιμης σημασίας πολιτιστική υποδομή.

8.2.3.1.4. Επίσκεψης

Περιλαμβάνεται 1 χώρος, ο ιστορικός χώρος των μεταλλείων του Λαυρίου. Εδώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος των αρχαιολογικών χώρων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Κανένας χώρος, ιστορικός ή σύγχρονος, δεν καταγράφηκε εντός του Δ. Αθηναίων, μια μεγάλη αδυναμία του Προγράμματος, την οποία, όπως θα δούμε παρακάτω, εντόπισε η υπουργός και κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση.

8.2.3.1.5. Συμμετοχής (σπορ, εργαστήρια, φεστιβάλ/ γιορτές)

α) Φεστιβάλ / Γιορτές

Υπήρξε μια εγκατάσταση γιορτής⁴¹ και δύο εγκαταστάσεις φεστιβάλ.

β) Εργαστήρια

Υπήρξαν δύο χώροι εργαστηρίων εκτός Δ. Αθηναίων.⁴²

γ) Σπορ

Καταγράφηκαν δύο χώροι σπορ.⁴³

Συνολικά υπήρξαν 7 χώροι, από τους οποίους ο 1 χώρος γιορτής (14,29%), δύο χώροι φεστιβάλ (28,57%), και 4 χώροι εργαστηρίων (57,14%). Όλοι οι χώροι είναι δημόσιοι και ανοικτοί. Πλην ενός, ευρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου.

Αξιοποιήθηκαν συνολικά 96 εγκαταστάσεις στο Δ. Αθηναίων και την ευρύτερη περιοχή, από τις οποίες οι 31 ήσαν εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης (32,29%), οι 26 εγκαταστάσεις θέασης (27,08%), 31 εκπαιδευτικοί χώροι πολιτισμού (32,29%), 1 χώρος επίσκεψης (1,04%) και 7 χώροι συμμετοχής (7,30%).

Στην κατηγορία *θεάματος / ακρόασης*, από τις 31 εγκαταστάσεις, οι 22 ήσαν θεάτρου / χοροθεάτρου / μπαλέτου (70,96%), 2 κινηματογράφου / video / multimedia (6,45%) και 7 χώροι συναυλιών (22,59%). Παρατηρήθηκε σημαντική υπεροχή των εγκαταστάσεων θεάτρου. Δεν συμπεριλήφθηκαν οι κινηματογράφοι και αυτό δύσκολα ερμηνεύεται, εάν αναλογισθεί κανείς

τον αγώνα της τότε υπουργού για τη διάσωση και βιωσιμότητά τους. Σημειώνεται επίσης η απουσία σύγχρονων χώρων συναυλιών, κυρίως στους περιφερειακούς δήμους (Φωτ. 8.1).

Στην κατηγορία της *θέασης* αξιοποιήθηκαν 26 χώροι, οι 9 μουσεία / συλλογές (34,62%), 5 πινακοθήκες / φωτοθήκες γλυπτοθήκες (19,23%), 8 εκθεσιακοί χώροι κλειστοί (30,77%) και 4 ανοικτοί (15,38%). Εντοπίζεται σημαντική υπεροχή των εγκαταστάσεων στο Δ. Αθηναίων (Φωτ. 8. 2-8.4, 8.6-8.7).

Για τις *εκπαιδευτικές δραστηριότητες πολιτισμού* αξιοποιήθηκαν 31 εγκαταστάσεις, οι 29 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων (93,54%) και 2 συνεδριακά κέντρα (6,45%). Ο αριθμός των συνεδριακών κέντρων είναι ιδιαίτερα μικρός για το μέγεθος και το ρόλο της πόλης σε εκδηλώσεις παιδείας και λόγου, ενώ η διεξαγωγή συνεδρίων σε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων εκτιμάται πως υπήρξε ελλειμματική (Φωτ. 8.5).

Στις εγκαταστάσεις *επίσκεψης* περιλαμβάνεται μόνο ο χώρος των μεταλλείων του Λαυρίου, ενώ θα μπορούσε να περιληφθεί και η πληθώρα των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της πόλης και της περιφέρειας.

Από τις 7 εγκαταστάσεις για δραστηριότητες *συμμετοχής*, η 1 ήταν χώρος γιορτής (14,29%), δύο χώροι φεστιβάλ (28,57%), 4 χώροι εργαστηρίων - σπορ (57,14%), όλοι πλην ενός, εκτός Δ. Αθηναίων. Όλοι οι χώροι είναι δημόσιοι και ανοικτοί και, πλην ενός, ευρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου.

Δεν καταγράφηκαν δραστηριότητες κοινωνικού έργου και άρα υποδομές γι' αυτή την κατηγορία. Σημειώνεται, πως ένα σημαντικό μέρος της υποδομής είναι ανοικτοί, υπαίθριοι χώροι (άλση, κήποι, υπαίθρια θέατρα, υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι, ανοικτά στάδια, δημοτικά πάρκα, ανοικτές ναυτικές εγκαταστάσεις), σε αντιστοιχία με το μεσογειακό κλίμα της Αθήνας.

Από το σύνολο των εγκαταστάσεων, οι 42 εντοπίστηκαν στο Δ. Αθηναίων, δηλαδή ένα ποσοστό 43,75% του συνόλου των εγκαταστάσεων της *Αθήνας – Π.Π.Ε. 1985*. Ειδικότερα, εντός του Δ. Αθηναίων συναντώνται 13 εγκαταστάσεις θεάματος – ακρόασης (30,95 % επί του συνόλου), από τις οποίες οι 9 είναι εγκαταστάσεις θεάτρου (69,23%), 2 αίθουσες κινηματογράφου (15,38%) και 2 είναι οι αίθουσες συναυλιών (15,38%). Οι εγκαταστάσεις θέασης είναι 17 (40,48% επί του συνόλου), από τις οποίες οι 6 είναι μουσεία / συλλογές (35,29%), οι 4 πινακοθήκες / φωτοθήκες / γλυπτοθήκες (23,53%), οι 5 εκθεσιακοί χώροι κλειστοί (29,41%) και οι 2 εκθεσιακοί χώροι ανοικτοί (11,77%). Οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού είναι 12 (28,57% στο σύνολο των εγκαταστάσεων εντός Δ. Αθηναίων), από τις οποίες οι 11 ήταν αίθουσες πολλαπλών χρήσεων (91,67%) και μόνο 1 συνεδριακό κέντρο (8,33%).

Οι εγκαταστάσεις εκτός Δ. Αθηναίων κατανεμήθηκαν γεωγραφικά στον Πειραιά (Λιμάνι), στην Επίδαυρο (παλαιό θέατρο) και στους υπόλοιπους δήμους του Π.Σ. Αθηνών. Σε όλες τις περιπτώσεις η διασπορά εκφράζεται από μεμονωμένες χωροθετήσεις, οι οποίες δεν συνιστούν σύνολα ή κάποιες πυκνώσεις εγκαταστάσεων.

Στον πίνακα Π-8.3 παρατηρούμε τα εξής: α) υπάρχει μια ανισοκατανομή ως προς την τυπολογία των Εγκαταστάσεων σε σχέση με την τυπολογία των Εκδηλώσεων του Προγράμματος, β) οι περισσότερες εγκαταστάσεις αναφέρονται στις κατηγορίες θεάματος / ακρόασης, θέασης και εκπαιδευτικών χώρων πολιτισμού, γ) κάποιες υποκατηγορίες υποεκπροσωπούνται με καμιά ή ελάχιστες εγκαταστάσεις (επίσκεψη σε σύγχρονους χώρους), δ) οι κατηγορίες θεάματος / ακρόασης και εκπαιδευτικών χώρων πολιτισμού παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη εσωτερική ανισοκατανομή, καθώς στην πρώτη περίπτωση τα θέατρα υπερτερούν σημαντικά, σε σχέση με τις υποκατηγορίες των κινηματογράφου / video / multi και των αιθουσών συναυλιών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων υπερτερούν σημαντικά σε σχέση με τα συνεδριακά κέντρα.

Σημειώνεται επίσης, η πενιχρή υποδομή σε χώρους λαϊκής έκφρασης και συμμετοχής, όπως οι γιορτές και τα φεστιβάλ, έλλειψη που καταδεικνύει τη φιλοσοφική δομή του θεσμού και τον τρόπο παραγωγής και διάχυσης του καλλιτεχνικού και πνευματικού προϊόντος στο ευρύ κοινό. Τούτο τεκμηριώνεται από την ετεροβαρή πολιτιστική υποδομή μεταξύ των κλασικών ή τυπικών μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης (θέατρα, μουσεία εκθεσιακοί χώροι), σε αντίθεση με τις πιο άτυπες και λαϊκές εκφράσεις (δραστηριότητες συμμετοχής και επίσκεψης). Πρόκειται για το ζήτημα που θα συναντήσουμε και στις επόμενες Π.Π.Ε., τον βαθμό, δηλαδή, συμμετοχής των πολιτών και του κοινού στο θεσμό και το κρίσιμο ερώτημα του εάν και σε ποιο βαθμό ο θεσμός αξιολογείται ως πολιτιστική (top-down) ή / και πολιτισμική δράση (bottom – up).

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της πολιτιστικής υποδομής της *Αθήνας - ΠΠΕ 1985* ήταν το γεγονός, πως σημαντικό μέρος των εγκαταστάσεων πολιτισμού ήταν ανοικτοί, υπαίθριοι χώροι (άλση, κήποι, υπαίθρια θέατρα, υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι, ανοικτά στάδια, δημοτικά πάρκα, ανοικτές ναυτικές εγκαταστάσεις), συμβατοί με το μεσογειακό κλίμα της Αθήνας Π.-8.3). Επίσης, από τους ίδιους τους διοργανωτές θεωρείται επιτυχία το γεγονός της φιλοξενίας των εκδηλώσεων σε εγκαταστάσεις, ανάλογες με το περιεχόμενο αυτών των εκδηλώσεων, π.χ., η έκθεση «Ελλάδα και Θάλασσα» (Ο.Λ.Π.), η έκθεση «Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη» (Παλιό Πανεπιστήμιο, Πλάκα), η έκθεση των ευρημάτων της Τροίας από τον Ερ. Σλήμαν (Ιλίου Μέλαθρον), η έκθεση «Αθήνα Προϊστορία – Αρχαιότητα» (Στοά του Αττάλου), η έκθεση για την «Νεοκλασική Αθήνα» (Ζάππειο Μέγαρο) κ.ό.κ.

Ως προς την γεωγραφική κατανομή των εγκαταστάσεων, από τον Χάρτη 8.22 προκύπτουν τα εξής:

α) Σημαντικό μέρος των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού όλων των κατηγοριών, που αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια της *Αθήνας - Π.Π.Ε. 1985*, είναι χωροθετημένο στο Δήμο Αθηναίων, δηλαδή κυρίως εντός του δακτυλίου Πατησίων – Ερμού - Διον. Αρεοπαγίτου – Συγγρού - Βασ. Κων/νου - Βασ. Σοφίας – Αλεξάνδρας - Πατησίων, περιοχή που αποτελεί και το κεντρικότερο μέρος του εκλεκτικιστικού σχεδίου της πόλης. Ελάχιστες εγκαταστάσεις ευρίσκονται έξω απ’ αυτόν τον δακτύλιο. Επομένως, ο κεντρικός δήμος της πόλης, μόνο στο κέντρο του διέθεσε χώρους για τον θεσμό, ενώ οι συνοικίες του δήμου (η Inner City με την αγγλική ορολογία) δεν ευνοήθηκαν σχεδόν καθόλου (X-8.22).

Οι εγκαταστάσεις αποκαλύπτουν μια ενδιαφέρουσα λογική χωροθέτησής τους:

i) Καλλίτερη κατανομή ως προς την περιοχή αναφοράς παρουσιάζουν οι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, οι εγκαταστάσεις θέασης και οι εκπαιδευτικοί χώροι πολιτισμού.

ii) Οι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης σχετίζονται πρωτίστως με ιδιαίτερους χώρους ιστορικού ή φυσικού ενδιαφέροντος (Θέατρο Ηρώδου του Αττικού, Θέατρο Λυκαβηττού, Θέατρο Ρωμαϊκής Αγοράς, Θέατρο Λόφου Στρέφη, Ωδείο Αθηνών κ.ά.) και δευτερευόντως με μείζονες άξονες κυκλοφορίας (Θέατρο Ορφείας, Λυρική Σκηνή κ.ά.). Οι εγκαταστάσεις θέασης σχετίζονται πρωτίστως με μείζονες άξονες κυκλοφορίας (Πνευματικό Κέντρο Δ. Αθηναίων, Ιλίου Μέλαθρον, Πολεμικό Μουσείο κ.ά.) και δευτερευόντως με ειδικούς, ιστορικούς ή άλλους, χώρους (Παλαιό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν κ.ά.). Οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού σχετίζονται κυρίως με τους μείζονες άξονες του εκλεκτικιστικού σχεδίου της πόλης (Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο Δ. Αθηναίων, Λύκειο Παπαδοπούλου κ.ά.) και δευτερευόντως με ειδικά περιβάλλοντα, όπως π.χ., τον ιστορικό οικισμό της Πλάκας (Κέντρο Λαϊκής Παράδοσης).

8.2.3.2. Πολεοδομικός Δείκτης ‘1 Εγκατάσταση Πολιτισμού / Αριθμό Κατοίκων Κ. Δήμου’

Η αναλογία του συνόλου των εγκαταστάσεων στο πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου Αθηναίων (594.994 κάτ.) βρέθηκε 1 Εγκατάσταση ανά 6.198 κατοίκους. Η συσχέτιση κάθε υποκατηγορίας εγκαταστάσεων εντός του Δ. Αθηναίων με το αντίστοιχο πληθυσμιακό μέγεθος έδωσε τους εξής δείκτες του πίνακα Π. - 8.4.

Κατηγορία Εγκαταστάσεων	Δείκτης
Θεάματος / Ακρόασης	1 εγκατάσταση / 19.194 κατοίκους
Θέασης	1 « / 22.885 κατοίκους
Εκπαιδευτικές Εγκ/σεις Πολιτισμού	1 « / 19.194 κατοίκους
Επίσκεψης	1 « / 594.994 κατοίκους
Συμμετοχής	1 « / 85.000 κατοίκους

Π- 8.4: Πολεοδομικός Δείκτης ‘1 Εγκατάσταση Πολιτισμού / Αριθμό Κατοίκων Κ. Δήμου’

8.2.4. Η Νέα Πολιτιστική Υποδομή (X. 8.23, Π. 8.3, Γράφ. 8.2)

Η Νέα Πολιτιστική Υποδομή⁴⁴ για την Αθήνα Π.Π.Ε.-1985, αν και περιορισμένου αριθμού εγκαταστάσεων, κάλυψε σχεδόν το σύνολο της τυπολογίας τους. Παρ' όλα αυτά, δεν αρθρώθηκε με τις προτάσεις του υπό ολοκλήρωση Γ.Π.Σ. για τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής, ούτε με τις προτάσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (έναρξη ισχύος 1985), ιδιαίτερα για το κέντρο πόλης, όπου και οι περισσότερες εγκαταστάσεις. Διευκρινίζεται, πως με τον όρο 'Νέα Πολιτιστική υποδομή' νοείται η αποκτηθείσα υποδομή με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε. και αυτή περιλαμβάνει τόσο τα νέα κτίρια, όσο και αυτά που αναστηλώθηκαν ή ετοιμάστηκαν για επανάχρηση με αφορμή το θεσμό. Αυτή η νέα υποδομή, αν και εστιασμένη σε κτίρια, θα μπορούσε να αρθρωθεί με τις προτάσεις αστικής αναβάθμισης που είχαν θεσμοθετηθεί, αλλά δεν είχαν υλοποιηθεί το 1985 (αναβάθμιση πλατειών και οδών, πεζοδρομήσεις κ.ά.). Στην περίπτωση της *Αθήνας 1985* το σύνολο των έργων που προγραμματίστηκαν, αν και με ελλείψεις λόγω απουσίας επαρκούς χρηματοδότησης, ολοκληρώθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν το 1985.

Εντός του Δ. Αθηναίων καταγράφηκαν 7 νέες εγκαταστάσεις, 3 θεάματος/ ακρόασης και 4 θέασης, οι 6 από τις 7 στο κέντρο πόλης. Από τις 3 εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, οι 2 ευρίσκονται εντός του δακτυλίου του κέντρου πόλης (Θέατρο Ρωμαϊκής Αγοράς, Κινηματοθέατρο Παλλάς) και η 1 ευρίσκεται σε περιοχή γενικής κατοικίας εκτός κέντρου πόλης (Θέατρο Άλσους Ν. Σμύρνης). Το σύνολο των εγκαταστάσεων θέασης ευρίσκεται εντός του δακτυλίου, πάνω σε μείζονες άξονες του εκλεκτικιστικού σχεδίου (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Λύκειο Παπαδοπούλου, Ιλίου Μέλαθρον), είτε σε ιστορικό περιβάλλον (Παλιό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Βελτίωση της κτιριακής πολιτιστικής υποδομής παρατηρείται κυρίως στην περιφέρεια, καθώς ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει συγκριτικά περισσότερους οργανωμένους και εξειδικευμένους χώρους. Οι νέοι χώροι στους περιφερειακούς δήμους δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη γεωγραφική σχέση με τις Εγκαταστάσεις εντός του Δ. Αθηναίων, αλλά ούτε και μεταξύ τους. Πρόκειται για μια εξαιρετικά αραιή κατανομή, που δεν οδηγεί σε κάποιας μορφής νομοτελειακή σχέση μεταξύ τους.

8.2.4.1. Η τυπολογία των Νέων Εγκαταστάσεων

α) Στην ενότητα *Θεάματος / Ακρόασης* καταγράφονται 8 εγκαταστάσεις, 3 στο Δ. Αθηναίων: το Θέατρο της Ρωμαϊκής Αγοράς (αποκατάσταση), το κινηματοθέατρο Παλλάς (αποκατάσταση) και το θέατρο Άλσους Ν. Σμύρνης (νέο, λυόμενο, Φ. 8.1). Στην ευρύτερη περιοχή το Μέγαρο Βέρας Κουλουρά (αποκατάσταση), το πλωτό θέατρο Γλυφάδας (νέο), το θέατρο Δ. Αργυρούπολης (αναβάθμιση), το θέατρο Ανατολικών Δήμων ή θέατρο Μπάιρον (Υμηττού, με παραχώρηση σε επτά δήμους, νέο), το θέατρο Πέτρας (Πετρούπολη, νέο).

β) Στην ενότητα *Θέασης* καταγράφονται 5 εγκαταστάσεις, οι 4 στο Δ. Αθηναίων: το Αρχαιολογικό Μουσείο (αποκατάσταση - ανακαίνιση, Φ.8.2), το Λύκειο Παπαδοπούλου (ή κτίριο Κωστή Παλαμά, αποκατάσταση-ανακαίνιση, Φ.8.3), το Ιλίου Μέλαθρον (αποκατάσταση, Φ.8.4), το Παλιό Πανεπιστήμιο Αθηνών (αποκατάσταση, Φ.8.5). Εκτός Δ. Αθηνών καταγράφονται οι Εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π., εμπλουτισμός χρήσης, Φ. 8.6 & 8.7).

γ) Στους *Εκπαιδευτικούς χώρους πολιτισμού* καταγράφεται η αλλαγή ή ο εμπλουτισμός της χρήσης σε πνευματικά κέντρα 16 περιφερειακών δήμων: της Γλυφάδας, Αργυρούπολης, Ν. Σμύρνης, Υμηττού, Χαϊδαρίου, Ν. Φιλαδέλφειας, Δραπετσώνας, Αγ. Αναργύρων, Μεταμόρφωσης, Γαλασίου, Πειραιά, Δάφνης, Μαρουσίου, Περάματος, Φαλήρου και του Παλιού Τελωνείου.

δ) Στις εγκαταστάσεις *Επίσκεψης* αναφέρονται μη κτιριακές υποδομές, όπως το εσωτερικό του καταδρομικού Αβέρωφ (αποκατάσταση), το πλοίο της Κυρήνειας (νέο) και η τριήρης ‘Όλυμπιάς’ (νέο). Οι κατασκευές ή επισκευές πλοίων δεν επηρεάζουν τα αιτούμενα της παρούσας έρευνας.

Συνολικά υπήρξαν 29 Νέες Εγκαταστάσεις, από τις οποίες οι 8 θεάματος – ακρόασης (27,59%), οι 5 θέασης (17,24%), οι 16 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού (6,45%), ενώ δεν βρέθηκαν νέοι χώροι στις κατηγορίες των εγκαταστάσεων επίσκεψης και συμμετοχής. Από τις 8 νέες εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, οι 7 ανήκουν στο θέατρο / χοροθέατρο / μπαλέτο (87,50%) και η 1 στον κινηματογράφο / video / multi (12,5%). Από τις 5 νέες εγκαταστάσεις θέασης, οι 2 ανήκουν στην κατηγορία των μουσείων / συλλογών (40%), 1 στις πινακοθήκες / φωτοθήκες / γλυπτοθήκες (20%) και οι 2 στους κλειστούς εκθεσιακούς χώρους (40%).

Από το σύνολο των 29 Εγκαταστάσεων (έναντι 93 συνολικά), οι 7 ανήκουν στο Δ. Αθηναίων. Συγκεκριμένα, οι 3 απ’ αυτές ανήκουν στην υποκατηγορία των εγκαταστάσεων θεάματος / ακρόασης (42,86%) και οι 4 στις εγκαταστάσεις θέασης (57,14%). Από τις 3 εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, οι 2 ανήκουν στην υποκατηγορία του θεάτρου / χοροθέατρου / μπαλέτου (66,67%) και η 1 στον κινηματογράφο / video / multi. Από τις 4 εγκαταστάσεις θέασης, οι 2 ανήκουν στην υποκατηγορία των μουσείων / συλλογών (50%) και οι 2 στην υποκατηγορία των κλειστών χώρων εκθέσεων (50%).⁴⁵

8.2.5. Ο προβληματισμός για τη φυσική δομή και το μέλλον της πόλης

Αν και στην Αθήνα είναι νωρίς για να περιμένουμε θεαματικά αποτελέσματα για τη σύνδεση των προβλημάτων που απασχολούν την πόλη με το ιδιαίτερο γεγονός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, δεδομένης της ‘νηπιακής’ ηλικίας του θεσμού - και άρα της μικρής εμπειρίας το

1985-, η τότε υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη προτείνει την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας, γεγονός που πληροφορούμαστε από τον κ. Σπ. Μερκούρη:

«Το έργο της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων είναι το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης που γίνεται στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και μοναδικό παράδειγμα για κάθε πόλη. Η Αθήνα, όπως ξέρουμε όλοι μας, αποτελεί σήμερα την αιχμή του περιβαλλοντικού προβλήματος σ' ολόκληρη τη χώρα. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να διασωθεί το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, με τη διαμόρφωση ενός περιπάτου δύο περίπου χιλιομέτρων, που θα ενώνει την Ακαδημία του Πλάτωνα, τον Κεραμεικό, την Πνύκα, την Αρχαία Αγορά, την Ακρόπολη και μέσω της Πλάκας, του πυρήνα της παλιάς πόλης, μέχρι τις Στήλες του Ολυμπίου Διός και το Παναθηναϊκό Στάδιο. Με τη δημιουργία ενός τόσο σημαντικού αρχαιολογικού πάρκου, όπως το συνέλαβε η Μελίνα, η μορφή της Αθήνας θα αλλάξει»

(Σπ. Μερκούρης, 1985:7-8)

Η πρόταση αυτή ισχυροποιεί και το δικό μας επιχείρημα, πως, ήδη από την Αθήνα και με αυξανόμενο ενδιαφέρον αργότερα, είχε γίνει κατανοητή η σημασία του δημόσιου χώρου της πόλης στην αναδύμενη έννοια της χωρικής ταυτότητας της πόλης. Αυτή την ταυτότητα η Αθήνα είχε αρχίσει μόλις εκείνη την περίοδο να αναζητά, μέσα από το ρυθμιστικό και τα γενικά πολεοδομικά της σχέδια. Εδώ ο δημόσιος χώρος φέρει πολλαπλές σημασίες (αστικές, αρχιτεκτονικές, αρχαιολογικές, περιβαλλοντικές) και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον και ανάλογες δυσκολίες.

8.2.6. Τα αποτελέσματα κατά τους διοργανωτές - Διαπιστώσεις

Από τους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης, την πρώην υπουργό Πολιτισμού αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη και τον κ. Σπ. Μερκούρη, υπεύθυνο του Γραφείου *Αθήνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985*, υπήρξαν εκτιμήσεις, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ρεαλιστικές και αισιόδοξες, τόσο για την πόλη της Αθήνας και την Ελλάδα γενικότερα, όσο και για το μέλλον του ίδιου του θεσμού.

Ο Σπ. Μερκούρης παραμένει πιστός στο όραμα για την καλλιέργεια και ανάδειξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, κατά τρόπο, που να συνεισφέρει στη δημιουργία νέων προϋποθέσεων ανάπτυξης του στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης:

«Η Ελλάδα έκανε την πρόταση με την πίστη ότι μέσα από την έρευνα των πηγών του ευρωπαϊκού πολιτισμού, με το ζύπνημα της ιστορικής συνείδησης και την ανανέωση της εμπιστοσύνης στην παράδοση, με την ανταλλαγή των ιδεών και την επικοινωνία των ανθρώπων, θα αναζωπυρωθεί η χαμένη ενότητα και θα συντελεστεί μια νέα σύζευξη του ευρωπαϊκού πνεύματος»

(Σπ. Μερκούρης, 1992:1)

Και οι δύο πιστεύουν, πως την τιμητική διάκριση να καταστεί η Αθήνα, πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, δεν την απέσπασε μόνο

«Για την μακραιώνη προσφορά της στον τομέα του πολιτισμού, ούτε γιατί τα επιτεύγματά της στην Τέχνη, στο Λόγο και στην Επιστήμη σημάδεψαν οριστικά την πολιτιστική εξέλιξη του ευρωπαϊκού χώρου, και μέσω αυτού όλης της ανθρωπότητας, αλλά, γιατί για μια ακόμη φορά η Ελλάδα είχε την έμπνευση και

την πρωτοβουλία να προτείνει ένα νέο θεσμό – δεσμό ουσιαστικό για τα κράτη μιας μελλοντικά Ενωμένης Ευρώπης, ο οποίος θα στήριζε την πνευματική ανασυγκρότησή της και θα οδηγούσε στη δημιουργία νέων πολιτισμικών αξιών»
(Σπ. Μερκούρης, 1992:2)

Η Αθήνα έδειξε και τον τρόπο της μετέπειτα συνεργασίας της εκάστοτε πόλης – Π.Π.Ε. με άλλες πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου. Ο πρώτος απολογισμός της *Αθήνας – Π.Π.Ε. 1985* έγινε στις 29.01.1986 στην Επιτροπή Νεότητας, Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Παιδείας, Πληροφόρησης και Αθλητισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου η Ελληνίδα Υπουργός Μ. Μερκούρη απέσπασε τα συγχαρητήρια της προέδρου της Επιτροπής και κατόπιν έγινε η παράδοση της σκυτάλης στη *Φλωρεντία – Π.Π.Ε. 1986*. Η Αθήνα συνεργάστηκε στενά και αποτελεσματικά με διάφορες πόλεις της Ευρώπης κυρίως, με σκοπό τη διάχυση του μηνύματος και των εκδηλώσεων της *Αθήνας – Π.Π.Ε. 1985* σ' αυτές τις πόλεις. Συνεργάστηκε με τη *Φλωρεντία – Π.Π.Ε. 1986* για την παρουσίαση εκεί εκθέσεων εικαστικών («Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Ελλάδα», «Δημοκρατία και Κλασική Παιδεία», «Τέσσερις εκθέσεις αρχιτεκτονικής» σε μια ενότητα, «Αθήνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985 / Εποπτικό Υλικό»), και μιας θεατρικής παράστασης αρχαίας τραγωδίας. Διοργάνωσε, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ε.Ο.Τ. εξωτερικού, εκθέσεις που ετοιμάστηκαν για το 1985 στην Αθήνα, όπως στη Μαδρίτη, στη Βιέννη, στο Λονδίνο. Στο *Άμστερνταμ, Π.Π.Ε. 1987*, έστειλε την Έκθεση «Ελλάδα και Θάλασσα», στο *Βερολίνο Π.Π.Ε. 1988* παρουσίασε τον «Μυκηναϊκό Κόσμο», τιμώντας τον Ερ. Σλήμαν και στο *Παρίσι Π.Π.Ε. 1989* έστειλε την έκθεση «Έρωσ Ελληνικός, Θεών και Ανθρώπων».⁴⁶

Για το εσωτερικό της χώρας, εκπονήθηκαν προγράμματα πολιτιστικού περιεχομένου, όπως *Πολιτιστική Ελλάδα, Πολιτιστικές Παρεμβάσεις στους Χώρους Εργασίας*, τα οποία αξιοποίησαν επιλεκτικά και μεθοδικά τις δημιουργίες και την εμπειρία του θεσμού της Π.Π.Ε.⁴⁷ Η μεγαλύτερη επιτυχία, στον τομέα των συνεργασιών, κατά τους διοργανωτές, ήταν η συνεργασία του Γραφείου της *Αθήνας Π.Π.Ε. 1985*, τόσο με τους περιφερειακούς δήμους του Π.Σ. Αθηνών, όσο και με πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας. Στην πρώτη περίπτωση θεωρείται, πως υπήρξε μια αμφίδρομη πνευματική κίνηση (cultural interaction), ενώ στην δεύτερη περίπτωση, μια πολιτιστική εισροή (cultural input). Η τόνωση της επαρχίας με πολιτιστικές δημιουργίες υψηλού επιπέδου συνεχίστηκε με την θεσμοθέτηση των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.). Μ' αυτό τον τρόπο, μεταβλήθηκε η μικροπολιτιστική πολιτική (microcultural policies) σε μακρόπνοη πολιτιστική κίνηση (macrocultural politics).⁴⁸

Για την επιτυχία του θεσμού κινητοποιήθηκαν φορείς, όπως η Ακαδημία Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πολυτεχνείο, η Πάντειος, η Εθνική Πινακοθήκη, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο, το Μουσείο Μπενάκη, πάνω από 100 μουσεία της χώρας, ο Δήμος Αθηναίων, υπουργεία και το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού. Επιπλέον, το

Γραφείο για την *Αθήνα – Π.Π.Ε. 1985* έδωσε απολογιστικά στη δημοσιότητα τον αριθμό των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τον θεσμό: 300 επιστήμονες, 1.000 συνθέτες, μουσικοί και διευθυντές ορχήστρας, 100 ζωγράφοι και χαράκτες, 50 γλύπτες, 600 ηθοποιοί, 200 χορευτές κ.ά.⁴⁹

Τα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά για τους διοργανωτές.⁵⁰ Συνοπτικά, αυτά θεωρούνται:

α) Η εθνική και περιφερειακή αποκέντρωση, τόσο των εκδηλώσεων, όσο και των εγκαταστάσεων πολιτισμού. Από ένα εξαιρετικά ανελαστικό και συγκεντρωτικό μοντέλο, η χώρα πέρασε σε ένα περισσότερο αποκεντρωμένο πρότυπο οργάνωσης, παραγωγής και παρουσίας των δημιουργημάτων πολιτισμού. Οι εκθέσεις, οι παραστάσεις και οι συναυλίες, μέσα από σύνθετα προγράμματα συνεργασίας με τους περιφερειακούς δήμους της Αθήνας και σε μικρότερο βαθμό με τους δήμους της περιφέρειας, έδωσαν τη δυνατότητα σε πολίτες, που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία από διοργανώσεις αξιώσεων, να έλθουν σε επαφή με αυτά. Αυτό οδήγησε αμέσως μετά και στη δημιουργία του θεσμού των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, τα οποία ανέπτυξαν και αναπτύσσουν συνεργασίες μεταξύ τους και με το Κέντρο, ώστε πράγματι, να μπορεί κανείς να μιλάει για «πολιτιστική αποκέντρωση».

β) Η καθιέρωση του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ως του κυρίαρχου θεσμού στον χώρο του πολιτισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αμέσως μετά την Αθήνα, πόλεις με ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχρονική προσφορά τους στον χώρο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως η Φλωρεντία, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, το Παρίσι και η Γλασκόβη διεκδίκησαν και έλαβαν το χρίσμα.

γ) Η *Αθήνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης* δεν ήταν ένα Φεστιβάλ και δεν αντιμετώπισε τον θεσμό ως μια εκθαμβωτική Φιέστα. Δημιούργησε ένα ‘πολιτιστικό γεγονός’, οριοθετώντας ένα παιδευτικό πλαίσιο, μια καινούργια αντιμετώπιση των πνευματικών και καλλιτεχνικών δημιουργών, προσπαθώντας να θέσει σε νέες βάσεις τη σχέση δημιουργού και πολίτη.

δ) Η *Αθήνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης*, με την ερμηνεία που έδωσε στον θεσμό, της αναγνώρισης, δηλαδή και επισημοποίησης των ανταλλαγών ιδεών και πολιτισμικών εμπειριών, διευκολύνοντας, παράλληλα, την επικοινωνία των εργατών της τέχνης και του πνεύματος μεταξύ τους και με το πλατύ κοινό, συνέβαλε, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενσωματώσει στις πολιτικές της την παράμετρο του ‘πολιτισμού’, με αντίστοιχη πρόβλεψη και στον προϋπολογισμό της.

ε) Η ιδέα αγκαλιάστηκε θερμά από όλα τα κράτη – μέλη και αυτό αποδεικνύεται από δύο γεγονότα: τον μεγάλο ‘διαγκωνισμό’ μεταξύ τους για την κατακύρωση του χρίσματος σε άλλες

πόλεις της Ε.Ε. και τα μεγάλα συγκριτικά ποσά με τα οποία συνόδευσαν τις καλλίτερες επιλογές τους για τη συμμετοχή τους στον πρόγραμμα της *Αθήνας – Π.Π.Ε. 1985*.

στ) Η σχέση της μητέρας πατρίδας με τους απόδημους τονώθηκε, μέσα από τις εκθέσεις κυρίως που ταξίδεψαν στις χώρες εγκατάστασής τους. Μαζί με τη σχέση, τονώθηκε και η υπερηφάνεια των αποδήμων για το παρελθόν και το παρόν της χώρας καταγωγής τους.

ζ) Προβολή των εθνικών θεμάτων και ιδιαίτερα του Κυπριακού, μέσω κυρίως της έκθεσης «Κύπρος, 9.000 Χρόνων Έργα Πολιτισμού Ληλατούνται».⁵¹

η) Πολιτιστική αναβάθμιση: Οι συγκρίσεις των εγχώριων με τις άλλες ευρωπαϊκές και ξένες παραγωγές συνέβαλαν στην βελτίωση του παραγόμενου πολιτιστικού έργου σε όλους τους τομείς που προβλήθηκαν (θέατρο, χορός, μουσική, εικαστικά κ.ά.).

θ) Κινητοποίηση του πνευματικού δυναμικού της χώρας και ιδιαίτερα της πρωτεύουσας. Κινητοποίηση καταξιωμένων φορέων και θεσμών (πανεπιστήμια, Ακαδημία Αθηνών, Μουσεία, Το Ε.Μ.Π., η Εθνική Πινακοθήκη, τα υπουργεία Υ.Π.Π.Ο., Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Υφυπουργείο Νέας Γενιάς.

ι) Κινητοποίηση του καλλιτεχνικού δυναμικού της χώρας και της πρωτεύουσας (μουσικοί, ηθοποιοί, παραγωγοί, συνθέτες, εικαστικοί δημιουργοί, χορευτές).

κ) Συνεργασία με τους δήμους του Λεκανοπεδίου για αποκέντρωση των εκδηλώσεων και των εγκαταστάσεων της *Αθήνας – Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1985*. Χαρτογράφηση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, υποστήριξη με τεχνικό δυναμικό του Υ.Π.Π.Ο. (αρχιτέκτονες, μηχανικούς, συντηρητές, τεχνικούς ειδικών κατασκευών) για την αναβάθμιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, διαμορφώσεις χώρων, ανακαίνιση εξοπλισμών, μεταφορά δραστηριοτήτων της *Αθήνας – Π.Π.Ε. 1985* στους περιφερειακούς δήμους και αντίστροφα.

λ) Βέλτιστο οικονομικό όφελος, σε σχέση με τα 690.000.000 Δρχ., που τελικά διατέθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως επισημαίνεται, το πραγματικό όφελος από τέτοιου είδους διοργανώσεις, αφενός δεν αποτιμάται μόνο με οικονομικούς όρους, αφετέρου είναι μακροπρόθεσμο και διαχέεται στις περισσότερες από τις εκφάνσεις της ζωής (κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής, περιβαλλοντικής κ.ά.).

μ) Αποκατάσταση – Επανάχρηση – Αναβάθμιση σημαντικών υφιστάμενων μνημείων και εγκαταστάσεων πολιτισμού (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Ο.Λ.Π., Παλιό Πανεπιστήμιο στην Πλάκα, Λύκειο Παπαδοπούλου, Θέατρο Ρωμαϊκής Αγοράς, Κινηματοθέατρο Παλλάς, Πλωτό Θέατρο Γλυφάδας κ.ά.), και επίσης σημαντικά νέα έργα πολιτιστικής υποδομής (Θέατρα Πέτρας, Άλσους Ν. Σμύρνης, Αργυρούπολης, Ανατολικών Δήμων κ.ά.).

ν) Ουσιαστική υποστήριξη των επόμενων πόλεων, που έλαβαν το χρίσμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας με αυτοτελείς εκδηλώσεις (εκθέσεις, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις κ.ά.),

και ταυτόχρονη προβολή της ερμηνείας του θεσμού από την *Αθήνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985*.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του θεσμού από την Αθήνα, η διαπίστωση για τη σπουδαιότητα του θεσμού στην υπό διαμόρφωση πορεία της Ενωμένης Ευρώπης διατυπώνεται ως εξής:

«Σε πολλές συναντήσεις, συμπόσια και συνέδρια, οι Ευρωπαίοι διανοούμενοι, πολιτικοί, αλλά και η ίδια η Κοινότητα, έχουν πιστοποιήσει ότι ο πολιτισμός είναι η πιο βασική διάσταση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η οικονομική, νομισματική και τελικά πολιτική ενότητα της Ευρώπης, για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί, πρέπει οι λαοί που την απαρτίζουν να συνειδητοποιήσουν μέσα από τις ιδιαιτερότητές τους, την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα»

(Μελίνα Μερκούρη, 1987⁵²)

Στο ερώτημα του «εάν ο θεσμός των Πολιτιστικών Πρωτευουσών συνέβαλε στους επιδιωκόμενους στόχους εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ο Σπ. Μερκούρης απαντά με ένα προβληματισμό:

«Μέσα στη ροή των αιώνων υπάρχει μια μόνιμη θέληση για ανανέωση, μια διαδοχή αναγεννήσεων μέσα στην Ιστορία αυτού του μακραίωνου πολιτισμού,⁵³ που κάθε φορά συντελεί στην ηθική και πνευματική ανασυγκρότηση. Ο άνθρωπος είναι η ενέργεια και η δύναμη, 'πόσο θαυμαστός και ωραίος είναι ο άνθρωπος, όταν είναι άνθρωπος,' όπως λέει ο Σοφοκλής. Για να μπορέσει όμως να ξανατραγουδήσει χρειάζεται να θυμηθεί τις αιώνιες αξίες που αυτός γέννησε. Για να ξαναονειρευτεί χρειάζεται να δημιουργήσει νέες. Ποιος ξέρει, ο θεσμός των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης μπορεί να βοηθήσει τη Γηραιά Ήπειρο με νέες Ιδέες και να σφυρηλατήσει καινούργιες αξίες, αναγκαίες όχι μόνο σε κράτη και κοινωνίες αλλά προπαντός στον ίδιο τον Άνθρωπο»

(Σπ. Μερκούρης, 1992:10-11⁵⁴)

Σημειώσεις 8.2. Κεφαλαίου

¹ Πανηγυρική Διακήρυξη της Ε.Ε., 19/6/1983, § 3.3.

² Όπ. π., σσ. 10-14. Επίσης, Sp. Mercouris, 'Culture and Cultural Capitals of Europe', *Greek Economy*, **3** / 1986, σσ. 142-151.

³ Sp. Mercouris, 'Culture and Cultural Capitals of Europe', *Greek Economy*, **3** / 1986, σσ. 142-151.

⁴ 'Με την «Ωδή στον Ήλιο» αρχίζει ο «ύμνος στην Αθήνα»', *Το Βήμα*, 13/6/1985.

⁵ Τιμές 1985.

⁶ Σ' αυτό το πλαίσιο, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. επισκέυασε πλατείες και πάρκα, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανακαίνισε το Εκθεσιακό Κέντρο στον Ο.Λ.Π., το υπουργείο Εξωτερικών φιλοξένησε προσωπικότητες, και αρχηγούς κρατών και υπουργούς για τα εγκαίνια κλπ. Σπ. Μερκούρη, *An account of the Ways and Means of Financial Support for the First European Cultural Capital Athens 1985*, Thessaloniki, 2/11/1992.

⁷ Η συνολική συμβολή, σε οικονομικά μεγέθη, των χωρών – μελών της κοινότητας, ανήλθε, σύμφωνα με επίσημους υπολογισμούς, στα 263.132.000 Δρχ. (τιμές 1985) και ειδικότερα: Γερμανία (94.400.000 Δρχ., Γαλλία (77.900.000 Δρχ.), Αγγλία (46.310.000 Δρχ.), Ιταλία (29.750.000 Δρχ.), Ολλανδία (10.400.000 Δρχ.), Ισπανία (3.179.000 Δρχ.), Ιρλανδία (1.480.000 Δρχ.). Τα χρήματα αυτά δόθηκαν απευθείας στους διοργανωτές των εκδηλώσεων που εκπροσωπούσαν τις χώρες τους. Ανέκδοτο αρχείο Σπ. Μερκούρη, *An account of the Ways and Means of Financial Support for the First European Cultural Capital Athens 1985*, Thessaloniki, 2/11/1992.

⁸ Η αναλυτική ταξινόμηση των εκδηλώσεων της Αθήνας – Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1985 έγινε μετά από διασταύρωση του επίσημου Προγράμματος των Εκδηλώσεων με τα στοιχεία του ανέκδοτου Αρχείου του Σπ. Μερκούρη, Συντονιστή του Γραφείου για την Αθήνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985 / Υ.Π.Π.Ο.

⁹ Ευχαριστήριες επιστολές προς το Γραφείο Π.Π.Ε. και την υπουργό κ. Μελίνα Μερκούρη έστειλαν, μεταξύ άλλων, οι δήμαρχοι των δήμων: Αγ. Παρασκευής, Αιγάλεω, Αλίμου, Αμαρουσίου, Αργυρούπολης, Βούλας, Γλυφάδας, Δάφνης, Δραπετσώνας, Ζωγράφου, Μοσχάτου, Νέας Σμύρνης, Ν. Φιλαδέλφειας, Νέας Ιωνίας, Νέας Χαλκηδόνας, Π. Φαλήρου, Περάματος, Περιστερίου, Πειραιά, Υμηττού, Χαϊδαρίου, Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μαραθώνα κ.ά. Μερικές είναι ιδιαίτερα επαινετικές για την πρωτοβουλία του Υ.Π.Π.Ο. για τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και κυρίως για την πολιτική της πολιτιστικής αποκέντρωσης στην Αττική και τη χώρα (π.χ., επιστολές κ. Κ. Ντηνιακού, δημάρχου Χαϊδαρίου κ. Ανδρ. Λεντάκη, δημάρχου Υμηττού κ.ά.). Σε αρκετές περιπτώσεις, η συνεργασία αυτή επεκτάθηκε και στις υποδομές (ανακαίνιση υαρχουσών υποδομών, επανάχρηση εγκαταλειμμένων κτιρίων, ιδέες για νέα πολιτιστικά κτίρια, πρωτότυπες ιδέες για απόκτηση νέων υποδομών ή αναβάθμιση αστικών στοιχείων ευρύτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος: επανάχρηση του κτιρίου 'Παμέλα' στο Δ. Βούλας, αποκατάσταση του Πύργου Κουλούρα στο Π. Φάληρο, αναμόρφωση της Πειραιϊκής Ακτής και των Μακρών Τειχών στον Πειραιά κ.ά. Όπως πάντοτε, δεν έλειψαν και κάποια παράπονα (Δήμος Ν. Ιωνίας). Οι πληροφορίες από το ανέκδοτο Αρχείο του Σπ. Μερκούρη, Συντονιστή του Γραφείου για την Αθήνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985 / Υ.Π.Π.Ο.

¹⁰ Το Υ.Π.Π.Ο. χρηματοδότησε τις εκδηλώσεις στους περιφερειακούς δήμους με το συνολικό ποσό των 45.550.000 Δρχ., όπως προκύπτει από το ανέκδοτο Αρχείο του Σπ. Μερκούρη, Συντονιστή του Γραφείου για την Αθήνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985 / Υ.Π.Π.Ο.

¹¹ Ελ. Βαροπούλου, 'Για μια θέση στο πανευρωπαϊκό χωνευτήρι', *Το Βήμα*, 13/10/1985.

¹² Αν. Βλαβιανού, 'Έτος Μπάχ με ολίγον μουτζούκι', *Το Βήμα*, 29/12/1985.

¹³ Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουάσιγκτον, η Ορχήστρα του Covent Garden, η Ebony Steel Band, η Συμφωνική Ορχήστρα Alea III, οι Chieftains, η Nuova Compania di Canto Popolare, η Company of Dancers and Strolling Players, η Ορχήστρα Νέων της Ευρώπης, αλλά και οι Bernstein, Rostropovich κ.ά.,

¹⁴ Αναλυτικά στοιχεία για τις μουσικές εκδηλώσεις βρήκαμε στο ανέκδοτο Αρχείο του Σπ. Μερκούρη, Συντονιστή του Γραφείου για την Αθήνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985 / Υ.Π.Π.Ο.

¹⁵ Π.χ., η έκθεση «Η Γενιά του '60 και τα επιτεύγματά της» περιόδευσε στους δήμους Π. Φαλήρου, Πειραιά, Κερατσινίου, Γαλατσίου, Αγ. Παρασκευής, Δραπετσώνας, Ν. Σμύρνης. Η έκθεση «Η Γενιά του '30 Πρόδρομοι και Συνεχιστές» περιόδευσε στους δήμους Ν. Φιλαδέλφειας, Περάματος, Αγ. Παρασκευής. Η έκθεση «Νεότερες αναζητήσεις – Η Περιπέτεια της Εικόνας και η αναίρεσή της» περιόδευσε στους δήμους Γαλατσίου και Πειραιά. Η έκθεση «Νέοι Έλληνες Καλλιτέχνες, μια επιλογή από το Μουσείο Βορρέ» περιόδευσε στους δήμους Πειραιά, Ρέντη, Ν. Σμύρνης, Ν. Φιλαδέλφειας και Ηρακλείου. Ανέκδοτο Αρχείο Σπ. Μερκούρη, Συντονιστή του Γραφείου για την Αθήνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985 / Υ.Π.Π.Ο.

¹⁶ Βλ. την έκθεση «Μουσείο Βορρέ - μια Επιλογή», *Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985*, Επίσημο Πρόγραμμα.

¹⁷ Όπως η «Γενιά του '30 και οι πρόδρομοί της», η «Γενιά του '60 και τα επιτεύγματά της», « Νέοι Έλληνες Ζωγράφοι - Διαδρομές».

¹⁸ Βλ. σχετικό άρθρο στην ενότητα 'Ιδέες & Τέχνες', *Το Βήμα*, 24/7/1985.

¹⁹ Όπ. π., 20/7/1985.

²⁰ Όπ. π., 17/9/1985.

²¹ Οργανωτικές λεπτομέρειες των εκθέσεων εικαστικών βρήκαμε στο ανέκδοτο Αρχείο του Σπ. Μερκούρη, Συντονιστή του Γραφείου για την Αθήνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985 / Υ.Π.Π.Ο.

²² «Ο Άνθρωπος στην εποχή της Τεχνολογίας», «Οικονομία και Πολιτισμός», «Αυτόματα, Γλώσσες, Προγραμματισμός», «Αρχαιότητες και Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελευσίνας», «Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος – Πολιτιστική Κληρονομιά» κ.ά. Πλήρης αναφορά στη θεματολογία, τους συντελεστές και τους ομιλητές κάθε συνεδρίου, υπάρχει στο ανέκδοτο Αρχείο του Σπ. Μερκούρη, Συντονιστή του Γραφείου για την Αθήνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985 / Υ.Π.Π.Ο.

²³ Η αναλυτική ταξινόμηση των εγκαταστάσεων της Αθήνας – Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1985 έγινε μετά από διασταύρωση του επίσημου Προγράμματος των Έργων με τα στοιχεία του ανέκδοτου προσωπικού Αρχείου του Σπ. Μερκούρη, Συντονιστή του Γραφείου για την Αθήνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985 / Υ.Π.Π.Ο.

²⁴ Σε εισηγήσεις τους απολογιστικού χαρακτήρα, τόσο η υπουργός Πολιτισμού κ. Μελίνα Μερκούρη, όσο και ο κ. Σπ. Μερκούρης, συντονιστής του Γραφείου Αθήνα – Π.Π.Ε. 1985, αναφέρονται επανειλημμένα και με δικαιολογημένη υπερηφάνεια για την ‘τομή’ στα πολιτιστικά πράγματα που επιχειρήθηκε μέσω του θεσμού της Π.Π.Ε., δηλαδή η αποκέντρωση των εκδηλώσεων και των εγκαταστάσεων πολιτισμού, τόσο στους περιφερειακούς δήμους της Αθήνας, όσο και στην επαρχία. «... Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι σε συνεννόηση και συνεργασία με τους δημάρχους του λεκανοπεδίου, χαρτογραφήσαμε όλους τους δημοτικούς χώρους, είδαμε τις πραγματικές ανάγκες τους και τους επιχορηγήσαμε ανάλογα για έργα υποδομής. Σε 18 δήμους, δόθηκαν χρήματα για πνευματικά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφους, διαμόρφωση χώρων, εξοπλισμό. Στείλαμε αρχιτέκτονες και τεχνικούς για να βοηθήσουν στην εκτέλεση των έργων με σωστές προδιαγραφές. Η περιφέρεια της Αθήνας που αποτελούνταν μέχρι τότε, από δήμους αποκομμένους από την πολιτιστική δραστηριότητα που υπήρχε στο κέντρο, κατόρθωσε να αποκτήσει μια αυτοτέλεια και μια επαφή με την πολιτιστική δραστηριότητα του κέντρου της πόλης. Έτσι σημειώθηκε στην Αθήνα μια πολιτιστική δραστηριότητα διπλής κατεύθυνσης. Δηλαδή από το κέντρο στην περιφέρεια και από την περιφέρεια στο κέντρο, που συνέβαλε σε μια ουσιαστική και αποτελεσματική ώθηση στην ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινής ζωής. Επίσης δημιουργήθηκε μια πολιτιστική ανταλλαγή από την επαρχία στην πρωτεύουσα και από την πρωτεύουσα στην επαρχία. Η δραστηριότητα αυτή είναι πολύ εμφανής στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και θεατρικών παραστάσεων που από το κέντρο μεταφέρονται στην περιφέρεια ή την επαρχία και αντίστροφα. Αυτό διευκολύνθηκε από τη δημιουργία του θεσμού των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων που ιδρύθηκε από την Μελίνα το 1983 και είχε σαν σκοπό την πραγματοποίηση ενός ευρύτατου θεατρικού πολύ-κεντρισμού με κέντρα πόλεις της χώρας και φορείς τους δήμους για την ανάπτυξη και διάδοση του θεάτρου στην περιφέρεια. Τα θέατρα αυτά ανέβασαν εξαιρετικές παραστάσεις και έγιναν το επίκεντρο των πόλεων τους δημιουργώντας πραγματικά κέντρα τέχνης και πολιτισμού». Σπ. Μερκούρης, εισήγηση στην Συνάντηση *Η διαμόρφωση της Πολιτιστικής Φυσιογνωμίας της Πόλης*, Βόλος: Δήμος Βόλου, 1986.

²⁵ Ηρώδειο, Θέατρο Ρωμαϊκής Αγοράς, Θέατρο Οδού Σχολείου, Θ. Ορφέας, Εθνικό Θέατρο, Θέατρο Λόφου Στρέφη, Θέατρο Λυκαβηττού, Θέατρο Πάρκου Ελευθερίας, Θέατρο Αβέρωφ.

²⁶ Θέατρο Στοά, Θέατρο Καισαριανής, Θέατρο Τέντα, Θέατρο Οδού Κυκλάδων, Θέατρο Κνωσός, Θέατρο Ελληνικό, Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Θέατρο Πειραιά, Θέατρο Πέτρα, Δημοτικό Θέατρο Αργυρούπολης, Θέατρο Γλυφάδας, Θέατρο Επιδάουρου.

²⁷ Ωδείο Αθηνών, Λυρική Σκηνή.

²⁸ Σκοπευτήριο Καισαριανής, Βεάκειο, Άλσος Ν. Σμύρνης, Μαρίνα Γλυφάδας, Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας.

²⁹ Παλαιό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πλάκα), Ίδρυμα Γουλανδρή - Χόρν, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Πολεμικό Μουσείο, Ιλίου Μέλαθρον, Αρχαιολογικό Μουσείο.

³⁰ Ναυτικό Μουσείο, Μουσείο Κουλουρά, Σκυριώνειο Μουσείο Πολυχρονοπούλου.

³¹ Εθνική Πινακοθήκη, Atheneaum, Δημοτική Πινακοθήκη, Γκαλερί F.

³² Πινακοθήκη Πιερίδη.

³³ Στοά Αττάλου, Κτίριο Πλάκας, Πνευματικό Κέντρο Αθηναίων (Αίθουσες Παπαλουκά, Κόντογλου, Βάρναλη και Τσίλλερ).

³⁴ Δημαρχείο Πειραιώς, Κτίριο Ο.Α.Π., Δημαρχείο Μοσχάτου.

³⁵ Κήπος Ριζαρείου, Κήπος Ωδείου Αθηνών.

³⁶ Ελεύθερος Χώρος Δ. Ρέντη, Κήπος Ηρώου Δ. Π. Φαλήρου.

³⁷ Κέντρο Λαϊκής Παράδοσης, Ζάππειο, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο Δ. Αθηναίων, Λύκειο Παπαδοπούλου, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Γαλλικό Ινστιτούτο, ‘Αποψη’ Κέντρο Μελέτης και Έρευνας, Κέντρο Τεχνών Πλ. Ελευθερίας.

³⁸ Πάντειος, ΑΣΟΕ, Εστία Ν. Σμύρνης, Μέγαρο CERES- Λιβανού, Πνευματικό Κέντρο Δ. Δραπετσώνας, Πνευματικό Κέντρο Δ. Ρέντη, Αμερικανικό Κολλέγιο Χαλανδρίου, Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου, Πνευματικό Κέντρο Δ. Ν. Φιλαδέλφειας, Πνευματικό Κέντρο Δ. Κηφισίας, Πνευματικό Κέντρο Δ. Π. Φαλήρου, Σκυριώνιο Κέντρο Κηφισίας, Πνευματικό Κέντρο Δ. Δάφνης, Αστέρας Βουλιαγμένης, Πνευματικό Κέντρο Δ. Περάματος, Λέσχη Πολιτισμού Δ. Ελευσίνας, Αμφιθέατρο Ξενοδοχείου Αμαλία - Ναύπλιο, Ακρωτήρι Αγ. Κοσμά.

³⁹ Πανεπιστήμιο Αθηνών - Θεολογική Σχολή.

⁴⁰ Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.

⁴¹ Άλσος Κηφισίας.

⁴² Ναυτικός Όμιλος Π. Φαλήρου, Ναυπηγεία Ψαρρού.

⁴³ Παναθηναϊκό Στάδιο, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

⁴⁴ Υπενθυμίζεται, πως με τον όρο «Νέα Πολιτιστική Υποδομή» εννοείται το σύνολο των Έργων, που προγραμματίστηκαν στα πλαίσια του θεσμού, αστικής ή / και αρχιτεκτονικής κλίμακας, δεν υπήρχαν πριν την αναδοχή του χρίσματος και είτε υλοποιήθηκαν, είτε όχι.

⁴⁵ Υπενθυμίζεται, πως σχεδόν στο σύνολό τους, οι νέες εγκαταστάσεις προέρχονται από την αποκατάσταση, αναβάθμιση, αναστήλωση, επανάχρηση ή / και εμπλουτισμό των χρήσεων ήδη υπάρχουσών εγκαταστάσεων με πολιτιστικό ή ευρύτερα κοινωνικό περιεχόμενο.

⁴⁶ Επίσης, συμμετείχε στους εορτασμούς για το 'Αγαλμα της Ελευθερίας στη Ν. Υόρκη με το πλοίο *Κυρήνεια*, που ναυπηγήθηκε στα πλαίσια της *Αθήνας – Π.Π.Ε. 1985* Ανέκδοτο Αρχείο Σπ. Μερκούρη.

⁴⁷ Ενδιαφέρουσα υπήρξε και η συνεργασία με το «Πειραματικό Εργαστήρι Βέροιας – Ευθύμιος Βαρλάμης», το οποίο απέδωσε εκδηλώσεις για τα παιδιά στην Αθήνα και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις (Βιέννη, Αμβούργο, Φραγκφούρτη). Ο Βαρλάμης κατέθεσε ένα μεγάλο σύνολο προτάσεων στην *Αθήνα – Π.Π.Ε. 1985*, όπως, π.χ., «Παρεμβάσεις Καλλιτεχνών στο Δομημένο Περιβάλλον», «Δημιουργία Πειραματικής Μονάδας Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη», «Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη Ακριτικών και Εγκαταλελειμμένων Χωριών στην Ελλάδα», «Ίδρυση Μουσείου Παιδικής Φαντασίας στην Αθήνα», «Διαδραστικά Παιχνίδια στο Χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή – Χορν». Ανέκδοτο Αρχείο Σπ. Μερκούρη.

⁴⁸ Σπ. Μερκούρης, 'Αθήνα: Η Πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης', διάλεξη με αφορμή την Μαδρίτη – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, 1992. Ανέκδοτο Αρχείο Σπ. Μερκούρη.

⁴⁹ Αν και επισήμως δεν δημοσιεύθηκαν κάποια στοιχεία, ανεπίσημα έχει ανακοινωθεί, πως περισσότεροι από 1.000.000 θεατές παρακολούθησαν τις θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις και 800.000 άνθρωποι επισκέφθηκαν τις εκθέσεις. Σπ. Μερκούρης, *An account of the Ways and Means of Financial Support for the First European Cultural Capital Athens 1985*, Thessaloniki, 2/11/1992.

⁵⁰ Ανέκδοτο Αρχείο Σπ. Μερκούρη.

⁵¹ Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών, δέχθηκε 80.000 επισκέπτες και μεταφέρθηκε και στη Θεσσαλονίκη. Πέρα από το ιστορικο-καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, είχε και έντονα πολιτικό, διότι παρουσίαζε τις καταστροφές που μπορεί να επιφέρει μια στρατιωτική εισβολή ακόμη και στα έργα τέχνης, καθώς και τις συνέπειες του πολέμου και της τουρκικής επιθετικότητας στον πολιτιστικό τομέα. Ανέκδοτο Αρχείο Σπ. Μερκούρη, κείμενα απολογισμού για την *Αθήνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης*.

⁵² Από ομιλία της Μ. Μερκούρη στη Βουλή των Ελλήνων, Μάρτιος 1987. Ανέκδοτο Αρχείο Σπ. Μερκούρη. Δική μου υπογράμμιση.

⁵³ Ενν. του ευρωπαϊκού.

⁵⁴ Σπ. Μερκούρης, «Αθήνα: Η Πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», διάλεξη με αφορμή την Μαδρίτη – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, 1992. Ανέκδοτο Αρχείο Σπ. Μερκούρη.